

YorubaUniversal

Arabambi Kawo
Yoruba Universal

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Junio 2022 Año 02 N° 16

IREYALE

02
16

Revista de investigación Afro Caribeña y sus matrices Africanas

www.yorubauniversal.blogspot.com

MODOSANJUAN

El Odù Ba Wà Unificado Venezuela 2022 "Entre Historias" 4ta Entrega

Ìmọ̀ Ìwájú El Conocimiento Es El Paraíso

El Fa como "influencia" en el discurso fantasioso Afrocubano.

Las religiones afrodescendientes entre la resistencia y la represión.

Aproximaciones a NzambiMpungo: Politeísmo en la religiosidad de los paleros

Encuentro Con San Juan Bautista Desde La Hermenéutica Simbólica

Las tradiciones esotéricas presentes en la celebración de San Juan

Entre estantes: Seis leyendas de nuestra regla de osha e ifa.

Del discurso legendario a la historia concreta

EDICION

XVI

MERINDINLAGUA

nos reinventamos

Clase Aparte

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Reseñas de Libros

Directorio

Contacto:
bambiodara@gmail.com
IG: @revistaireyale

Director:
Argisay Molina Olo Oshun Oñi Ile
Dirección general:
Pablo Landaez Awo NI Orunmila Irosun Kalu
Dirección de Edición:
Diógenes Díaz Awo ni Orunmila Ogunda masa
Diseño y Diagramación:
Yoruba Universal
Depósito Legal: DC2022000894

Colaboradores
Robert Mijares Olo Oya
Tony Delgado Olo Obatala
Carlos Villasmil Esu Arawo

Contenido

MODO SAN JUAN

El Odù Ba Wà Unificado Venezuela 2022 "Entre Historias" **6**

Ìmọ̀ ẹ̀ Iwájú El Conocimiento Es El Paraíso **36**

Las tradiciones esotéricas presentes en la celebración de San Juan **73**

El Fa como "influencia" en el discurso fantasioso Afrocaribano. **9**

Aproximaciones a NzambiMpungo. **42**

Entre estantes: Seis leyendas de nuestra regla de osha e ifa. **84**

Las religiones afrodescendientes entre la resistencia y la represión. **21**

Encuentro Con San Juan Bautista **60**

Habla caracol. Merindinlignun y Merindilognun tontí Eyeunle **87**

Hemos comenzado una nueva etapa de fortalecimiento de tú revista Ire Yale con el fin de profundizar más aún en las tradiciones afro caribeñas y sus matrices africanas, desde esta perspectiva nos encontramos abiertos a la diversidad de esfuerzos y organizaciones que se empeñan por trabajar en función de las manifestaciones afro caribeñas y sus matrices africanas, nos encontramos en una búsqueda desde la amplitud que nos permita visualizar, analizar y profundizar la inmensa diversidad de manifestación y prácticas que nos identifican como afro caribeños sin dejar atrás nuestra raíz africana.

Ìmọ entonces es pues la palabra Yoruba para hacer referencia al conocimiento entendiendo Ìmọ en el contexto de los tres elementos creados por Òlódùmarè de la siguiente manera "Cuando Olodumare comenzó su proceso de Creación, comprendió que necesitaba una fuerza intermediaria entre su gran energía y cualquier cosa que Él creara, para lograr que esta sobreviviera. Así surgieron Ogbon (sabiduría), Imo (conocimiento) y Oye (compre-

sión); quienes por orden de Olodumare volaron en busca de un lugar donde vivir; pero pasado el tiempo regresaron zumbando como abejas y alegaron que no habían encontrado el sitio adecuado. Olodumare se los tragó y después de un tiempo incalculable decidió liberarse de ellos por el incesante zumbido que producían. Entonces ordenó a los tres que descendieran (ro) con su zumbido (hoo); es por ello que los tres cuerpos celestiales son conocidos como Hoo-ro."

Ire Yale Ìmọ entonces comienza este gran camino en búsqueda de Ìmọ entendiendo este como la suma de todas las voluntades y experiencias que pueden referenciar las formas de conocimiento que puedan aportar a la mejora de nuestras tradiciones. Ire Yale Ìmọ entonces está al servicio de nuestra comunidad cultural para la investigación, divulgación y Debate de nuestras tradiciones.

DALE CLICK Y DESCARGA

Artículos de:

*Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Análisis*

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Oba Eji

Los enemigos de Shango.

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Shango tenía que ir a una tierra porque tenía que resolver un problema, pero este tenía muchos enemigos en esa tierra, pero de todos modos tenía que ir. Cuando llegó a esa tierra se encontró a todos sus enemigos apartados por todos los lugares, donde tuvo que regresar rápidamente, cuando Shango llegó al pueblo lo primero que hizo fue ir a casa de Orunmila, le dijo que tenía que hacer ebbo con un gato negro y demás ingredientes, Shango hizo ebbo y Orunmila le dijo: cuando te encuentres cerca de esa tierra busca por los alrededores una loma y procura llegar de noche y pon el gato delante de la silla. Cuando llegó hacia una noche muy oscura, entonces subió a lo alto de la loma que dominaba todo el pueblo y en la oscuridad de la noche los ojos de gatos resplandecían enormemente, entonces los enemigos de este que no descansaban se aterrorizaron y huyeron.

EL ODÙ BA WÀ UNIFICADO VENEZUELA 2022 ENTRE OPINIONES Y ANÁLISIS

4ta Entrega

Entre Historias

Volver al
Índice

Autor: Msc. Pablo Landaez
Awo Ni Orunmila Iroso Kalu
Oni Yemaya

Dando continuidad a las historias contenidas en el Odù Toyale del odù ba wa para Venezuela en 2022, revisamos varias referencias entre ellas historias de la practica tradicional, expuestas por autores como William Bascon, Solagbade Popoola y José Luis Castillo entre otros, en estas referencias encontramos gran similitud en las recomendaciones de IFA en comparación con lo escrito en nuestros tratados enciclopédicos de nuestra practica, guardando la distancia en la estructura de versos y demás componentes que se hacen presentes en la na-

rrativa de los ita o pataki de los odù de uso tradicional.

Para esta ocasión se selecciono de Jorge Castillo un verso contenido en el odù *Ọsẹ̀ yẹ̀kù*, que nos habla sobre como un personaje que venía a la tierra se le solicito hiciera ebo para que sus propósitos fueran cumplidos y este obedeciendo a IFA lo realizo viendo con éxito los resultados en corto tiempo.

Odufa: Oshe Oyekun

Ọsẹ̀ yẹ̀kù

Awo egungun

Lo d'ifá fún egungun

Nigbá ti n tòrun bowà saye

Ebo ní wòn ní kọ̀ ẹ̀

O si gbẹ̀bo nbẹ̀ ó rúbo

Kó i pé, kó i jiná

È wá bá ní wowo ire

En español:

Ósé yékù

El sacerdote de la mascarada

Hizo adivinación para la mascarada

Cuando estaba viniendo del cielo hacia la tierra Se le pidió que hiciera sacrificio

Y obedeció

No dentro de mucho tiempo

Vengan a compartir con nosotros nuestra buena suerte.

“Ifa dice que esta persona está planificando ir a algún lugar y que debe hacer sacrificio para que pueda regresar con mucho éxito. Ifa dice que usted está planificando comenzar algo nuevo y que es el momento más precioso para hacerlo”

(1)

Entre Historias: en números pasados conversamos sobre la migración como un fenómeno que se dejó ver en este

Odù ba wa 2022, desde varios puntos de vista se hace notorio que hay un sector de la población venezolana que decide emprender este camino que también es fiel reflejo de los odù testigos que acompañan a Oshe yeku, así como los odù toyale de años anteriores. En distintas ocasiones hemos enmarcado las advertencias de Ifa para estos casos de migración y hoy revisando esta historia Ifa nos sigue instando a consultar el oráculo a cumplir con los ebo y a seguir sus consejos pues Ifa también nos advierte que no es un camino que este destinado para todos y que muchos pudieran estar tomando decisiones sin tener la mejor orientación posible.

Referencias:

- Apola Ose, Ose Meji – Ose Fun Volumen VII, Oluwo Ifa Gbemi Ogbe Iworin, Jorge L Castillo, Pag: 117, Copyright 2010

Artículos de:

Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Análisis

Clase Aparte

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Reseñas de Libros

DIVERSIDAD
RISGA
AMPLITUD

El Fa como "influencia" en el discurso fantasmioso Afrocubano.

El plagio de la investigación de Maupoil que se convertirá en el discurso moderno del origen del ifa afrocubano.

Volver al
Índice

Autor: Prof. Argisay Molina
Olo Oshun

www.yorubauniversal.blogspot.com
argisay22@gmail.com

Facebook: Arabambi Kawo / Yoruba Universal
Instagram: Yoruba_Universal

Sin duda alguna el acceso a la información en esta época histórica ha sido un elemento sin igual, muchas personas se encuentran en la búsqueda constante por dar quizás con los elementos más importantes que dan cuenta de la identidad de nuestra tradición afrocubana, para nadie es un secreto que en este momento pareciera que existiera una pugna por definir cual la fuente concre-

ta del Ifá Afrocubano, en principio es una pugna tonta ya que está bien claro que nuestra tradición es el resultado de una variedad de mezclas donde intervienen, los rasgos, Católicos, Bantú, Yoruba, Fon entre otros.

Sin embargo en el marco de esta pugna paternal también reviven quizás de manera foránea las antiguas diferencias entre los Fon y Yorubas. Es necesario señalar que a Cuba si llegaron las tradiciones y costumbres Fon, se establecieron cabildos denominados "Arara" y ciertamente se dieron intercambios de procedimien-

tos ceremoniales, más allá de ello es una aseveración aventurera y sin ningún tipo de rigor investigativo, sencillamente es una aseveración hecha desde el deseo mezquino de separarse de la tradición originaria Yoruba que indiscutiblemente es la fuente central de nuestra tradición afrocubana. Al respecto Ayo Salami señala lo siguiente: “El pueblo Fon eran en realidad los emigrantes de la ciudad de Ilé Ifè. Ellos, como esclavos capturados en los campos de tierra Yorùbá, dejaron sus raíces, pero pegado a su religión, su Dios, y llevó la creencia junto con ellos a sus nuevas tierras para el reasentamiento. Así como el pueblo Lemba que ya no puede hablar el idioma Judío o leer la Torá, por lo que los Fon ya no hablan yorùbá de nuevo” es un planteamiento del origen Fon que choca directamente con los planteamientos actuales donde se refiere a esta cultura como una cultura más antigua que la Yoruba, sin embargo ese no es el tema central de este escrito sencillamente es un elemento para contextualizar lo que hablaremos en lo subsiguiente.

Fíjense que en su gran mayoría el lenguaje manejado en ceremonias aunque se encuentre deformado su raíz es indiscutiblemente Yoruba, en ningún

momento se utiliza el idioma Fon en nuestros ceremoniales, al menos que nos encontraremos en una ceremonia de Asojano o cualquier otra deidad que se repuso o restituyó en el marco del intercambio Fon-Yoruba en tierras Cubanas, llegados aquí entendemos pues que son elementos muy puntuales que no son una generalidad.

Quizás la efervescencia sin rigor metodológico se da por el hecho de que se han tomado de la tradición afrocubana como elementos de estudios, como elementos de punto de partida los llamados tratados conocidos como “Dice Ifá” y “Enciclopedia de Ifá”, ciertamente son textos afrocubanos pero que en su mayoría no son el reflejo de las tradiciones y costumbres genuinas afrocubanas, quizás son

un esfuerzo por sistematizar una serie de manuales que pudieran fungir como herramientas para el apoyo del aprendizaje de algunos consagrados.

Se han preguntado nuestros amigos sabiondos de las redes sociales, ¿de dónde salieron esos manuales? ¿Es que son realmente resultado de las tradiciones genuinas afrocubanas? Este debe ser el punto de partida para poder quizás trazar un pequeño boceto que nos lleve a

“El pueblo Fon eran en realidad los emigrantes de la ciudad de Ilé Ifè. Ellos, como esclavos capturados en los campos de tierra Yorùbá”

entender la complejidad de la mezcla y constatarla.

Sin embargo sabemos que el autor del primer manual denominado "Dice Ifá" por Pedro Arango es el punto de partida para entender este embrollo, para ello debemos traer a colación al menos un testimonio de algunas personas cercanas a este señor que le agregara más complejidad a esta situación, partiendo del relato escrito por Willie Ramos:

"Arango había publicado el llamado "Dice Ifá", manual que usaban los babawos cubanos antes de la explosión corriente de "enciclopedias" y manuscritos de dudoso origen, supuestamente

legado por ancestros lukumíes, y otros que al igual que el trabajo de Arango, son traducciones de obras antropológicas e históricas como *La Géomancie à l'ancienne Côte des Esclaves*, publicado por Bernard Maupoil en Paris en 1943, y otras tempranas obras. El que está familiarizado con las publicaciones originales no puede evitar reconocer su presencia en las libretas que muchos babawos alegan haber heredado de sus antepasados africanos.

Existe un problema en torno a las publicaciones supuestamente escritas por Pedro Arango. Según su madrina, Emma Terán, Oshún Yemí, quien murió en Miami el 22 de mayo de 1994; su ahijado "...

no sabía leer ni escribir. ¿Qué libro escribió Pedro? ¿Quién dijo?" Según algunas fuentes, Arango prestó su nombre a un médico blanco cuyo nombre se ignora que había sido iniciado a Obatalá pero no podía revelar su participación en la religión. Tal parece que este médico tenía conexiones. Unos suponen que logró acceso a la biblioteca de Fernando Ortiz, de donde se considera salió mucha de la literatura académica que fue permeando diferentes capas de la comunidad religiosa"

Desde esta perspectiva podemos entender que Pedro Arango no escribió el manual denominado "Dice Ifá" él solo prestó su nombre para tal fin, tampoco era un investigador ni mucho menos sacerdote de Osha o Ifá, en este contexto para nadie es secreto que esto manuales se estructuraron siguiendo textos de investigaciones clásicas, entre ellas la principal fuente de la tradición Fon es la realizada por Bernard Maupoil denominada "La Geomancie a l'ancienne cote des Esclaves" publicada en Francia en 1943. Esta es realmente es la fuente de la influencia Fon Gbe de los textos afrocubanos, no es ninguna tradición ni mezcla, ni libretas, ni ningún

cuento que puedan declamar algunos de los opinadores de oficio de las RRSS.

Crónicas de un plagio anunciado

En la obra de Bernard Maupoil hay una sección denominada "Les signes – notions générales" y otra denominada "les seize grands signes et leur message" en estas dos secciones se hace una descripción de los "signos" (forma como lo denomina el autor) o de los Fa`Du que en tradición Yoruba se denominan Odu fa. En estas secciones se exploran los contenidos de cada Fa`Du para entender quizás un poco el significado de los mismos. En este con-

"Desde esta perspectiva podemos entender que Pedro Arango no escribió el manual denominado "Dice Ifá" ... para nadie es secreto que esto manuales se estructuraron siguiendo textos de investigaciones clásicas, entre ellas la principal fuente de la tradición Fon es la realizada por Bernard Maupoil"

texto salta a la vista en el Fa`Du Gbemeji que sería quizás equivalente o parecido al Odu fa Ejiogbe.

Desde aquí partimos los datos comparativos, antes es necesario puntualizar algunos elementos para ir reflexionando, en principio se da como punto de partida que Fa`DuGbemeji representa el día y su contraparte la noche está representado por el Fa`Du Yeku meji, esta

aseveración reconocida por Bernard es totalmente familiar para quienes hemos revisado los manuales afrocubanos encontramos esta aseveración tajante de ambos Odu, sin embargo desde lo recogido en el Dice Ifa Original de mediados de los 50 se encuentra una historia que trata de explicar tal característica del Fa pero dentro del sistema afrocubano, es el siguiente:

“Antes, el día tenía más poderes que hoy; siempre la noche fue su rival. La lechuza, como más inteligente, era la secretaria del día a quien el día confiaba sus secretos; el mono era el amigo más fiel que tenía la lechuza veía por el día. Una vez el día llamo a la lechuza para preparar un trabajo para quitarle la luz a la noche, y así la noche tuviera que pagarle tributo al día por tener la luz del Sol, ya que el día tenía de su parte a los demás astros, menos a la Luna que era la más orgullosa de todas. El día, encomendó a

la lechuza que escribiera una carta a la Luna invitándola a la fiesta; pero la letra tenía que ser escrita con ácido, para que la Luna al leerla perdiera al vista, y por el resplandor, la lechuza al hacer la carta tenía que ponerse una careta.

El día y la lechuza se encerraron para que nadie se enterara de nada; cuando la lechuza iba a entregarle la carta a la Luna se encontró con el mono le dijo: mira, a propósito quería verte ¿Qué te parece lo que quiere hacer el día tan orgulloso? Y se lo conto todo al mono; pero la tiñosa que lo estaba escuchando, salió volando y se lo conto a la Luna; esta enseguida salió en defensa de la noche lanzando toda la luna fría; pero en esto salió el Sol en defensa del Día y empezó una lucha tremenda y todo no fue más que discordia. En eso el día se enteró lo del mono y la lechuza, que todo lo habían hablado y entonces el día comprendió que eso que había pasado estaba muy bien em-

pleado porque nada que se vaya a ser debe confiarse a nadie; el día llamo a la lechuza y le dijo que mientras el mundo sea mundo, ya ella no volvería a ver la luz del día, y que nada que pasara debía hablarse; la lechuza al leer la carta quedó ciega; pero el mono al ver eso pego un grito y del susto se quedó mudo, sin habla para siempre, al darle a beber el día el líquido que tenía preparado. Por conversadores se quedaron, uno sin luz del día, y el otro sin hablar más”

En palabras recogidas por Bernard Maupoil de los propios Bokonon señalan lo siguiente: *“El círculo que simboliza Gbe-Meji se llama Gbe-rue: el universo conocido y desconocido. El interior del círculo es blanco, porque Gbe-Meji representa aye (Y) o kege (F), es decir, el día”* entonces acá tenemos claramente una relación estrecha y evidencia de se utilizó este texto como base para escribir el dice Ifá, es por ello que la influencia del Fa en tradición afrocubana es producto de los libros e investigaciones que tomaron como referencias para fabricar el primer libro “Dice Ifa”. Continuamos al respecto otro elemento que nos señala la relación con el día en el Fa`DuGbemeji “Su función principal es mantener la vida, comandar la tierra, asegurar la cosecha;

amo del día, lo que sucede en la tierra durante el día, también gobierna la bóveda celeste en las horas del día”

Continuamos entonces analizando Ejiogbe de los manuales afrocubanos, en los posteriores manuales encontraremos copias casi exactas de los textos de Bernard Maupoil, aquí citaremos el tratado

enciclopédico de Ifa afrocubano en el Odu Ejiogbe señala lo siguiente:

“El círculo que simboliza Gbe-Meji se llama Gbe-rue: el universo conocido y desconocido. El interior del círculo es blanco, porque Gbe-Meji representa aye (Y) o kege (F), es decir, el día” entonces acá tenemos claramente una relación estrecha y evidencia de se utilizó este texto como base para escribir el dice Ifá”

“..Ejiogbe es el maestro de la respiración... este odun de ifa es masculino. Es el mecías de ifa... es el hijo directo de metalofin y de aiye. Su oriki secreto es: djobe. Hablan: la columna vertebral y el esternón, sostén de la caja torácica...”

Aquí digamos hay tres elementos de análisis importante ya que he podido escuchar a muchos babalawos afrocubanos decir precisamente que por la reseña de Metolofin en el Odu Ejiogbe es una clara muestra de la gran influencia del Fa, sin embargo lo que realmente demuestra es el plagio de la investigación de Bernard Maupoil, lo de Metolofin lo veremos más adelante, sin embargo entonces fíjense el trabajo de Maupoil refiriéndose al Fa`Du Gbemejí:

“Maestro de la respiración, tiene bajo su

mando la columna vertebral y el esternón, que son sus 'soportes'"

No hay que explicar nada sencillamente es un plagio evidente. Ahora el supuesto nombre secreto que señala el tratado enciclopédico de Ifa denominado "Djobe" es una de las maneras que recabo Maupoil como los Fon denominan también el Fa`Du Gbemeji.

Ahora bien dentro de la investigación de Maupoil podemos encontrar una explicación de quien es Metolofin, básicamente es parte fundamental de la cosmogonía del Fa y los Bokonon aunque sale referenciado en el Odu Ejiogbe del manual enciclopédico de Ifá criollo lo llama el hijo de directo de "metaolofin", ya veremos de donde tomaron esta referencia:

"El Rey Metolofi es un personaje clásico en los cuentos de Fa. En las leyendas, representa el principio de autoridad, un principio de autoridad más o menos es-

piritual... Se ha propuesto la siguiente etimología... Me-to-alaafi significaría: rey, padre de los humanos.

La información relativa al ídolo es de lo más contradictoria. He aquí algunos ejemplos:

Metolofi es uno de los nombres del gran dios, de Mawu. Fa es una religión de la cual Metolofi sería el Jesús... Metolofi es la palabra que usan los que conocen Fa para designar lo que todos llaman Mawu. Fa sería su nieto... Metolofi es el rey de todos los Fa es un personaje mítico... Es el Bokono del cielo. Consultamos a Fa, en el cielo, sobre el nacimiento de cada humano errante. Es Metolofi quien determina, para cada uno de nosotros, bajo qué nombre de signo vendremos a esta tierra.

Metolofi es quien explicó el Fa a los primeros hombres. Después de lo cual regresó al cielo. Fue enviado por Gbaadu, quien es él mismo como Dios..."

Como vemos es un elemento que es pieza principal de la cosmogonía del Fa, ahora bien si lees este texto mezclado podemos creer que es una mezcla de raíz en la tradición afrocubana sin embargo sencillamente es el plagio de una investigación que luego se convirtió en el tratado enciclopédico de Ifá afrocubano.

Cada Fa`Du tiene una serie de proverbios de donde se desprende una enseñanza, es muy similar a las diversas formas de adivinación en África y el caribe, sin embargo un proverbio del Fa`DuGbemeji recopilado por Maupoil señala lo siguiente:

“Aklasu-ganga we je nukuku ji, bo do: emi je Jiogbecyo/ El aklasu se abalanza sobre un cuerpo sin vida y dice: He caído, del aire gracias a Jiogbe, sobre un cadáver. El signo de Jiogbe ha decidido que El aklasu debe comer carroña. Cuando esta rapaz encuentra uno, le da las gracias. Estos tres lemas se aplican al consultor enfermo, y son de mal augurio.”

En tradición afrocubana cuando sale Ejiogbe se habla de la muerte de algún mayor de hecho casi de manera textual esto fue plasmado en el tratado enciclo-

pédico de Ifá de la siguiente manera: “AQUI ES DONDE EL BUITRE DESCENDE SOBRE LOS CADAVERES”

Ahora bien en el marco de este proverbio del fa podemos ver como desde el “Dice Ifá” de Arango se recrea una historia que contiene varios elementos desarrollados por Maupoil la historia es la siguiente:

“Ahora bien si lees este texto mezclado podemos creer que es una mezcla de raíz en la tradición afrocubana sin embargo sencillamente es el plagio de una investigación que luego se convirtió en el tratado enciclopédico de Ifá afrocubano”

“Hubo una vez que la desobediencia se cansó. Orunla y su padre la naturaleza, obedeciendo a su padre, negó todos los movimientos necesarios a la vida; pasaba el tiempo y se iba acabando la comida, los animales se morían, las plantas le sucedía igual, se secaban los ríos, no llovía, el viento permanecía en calma; no impulsaba la circulación de los astros; en fin que la situación

era espantosa. Entonces la tiñosa, la más atrevida de todas las aves y mandadera de Olofin dijo: así pensando nos moriremos sin remedio alguno, y yo me decido a lo que pase; alzo el vuelo y se remontó hasta que llego a un desierto; cansada de volar bajo donde se encontraba un hombre que se llamaba (todo lo que tengo); pero este hombre le faltaba una pierna, un ojo, una oreja y una mano; al saber la tiñosa el nombre del hombre se

burló y le dijo: chico a ti te falta lo que todos tenemos, y el hombre le contesto que por eso no era de él, que el solo era un cajero que guardaba el secreto.

La tiñosa logro que el enseñara los secretos que estaban dentro de los tres güiritos, que eran, el aire, el agua, el sol, el viento; pero en el último estaba la candela y le dijo lo que contenía, que era lo que deseaba y escaseaba y probando un poco de tierra le dijo:

Too Too ache Too y salió el contenido.

La tiñosa hizo elogios de él, y al momento logro una buena amistad y se puso a contarle una serie de mentiras al hombre que se quedó profundamente dormido, momento que aprovecho la tiñosa para robarle sus secretos.

La tiñosa emprendió el vuelo y empezó a tocar el viento, después el sol, el agua, y cuando fue a tocar la candela, esta lo quemo en donde la tiñosa perdió las plumas y su corona, quedándose sin plumas en la cabeza

Cuando el hombre se despertó noto el robo y salió a contárselo a Olofin, y este de castigo le dijo: Bueno, desde ahora mientras que el mundo sea mundo, tú estarás en la tierra y tendrás de amigos a las plantas, y serán tus alimentos; y a la

tiñosa, por atrevida, le costara no tener paradero fijo y no se alimentara más que de animales muertos, y el agua la ahogara”

Ya en este punto solo examinando Ejiogbe de los manuales afrocubanos podemos percatarnos del plagio textual y el desarrollo de historias partiendo de la investigación de Maupoil, diríamos que

existen una diversidad elementos más por analizar.

“Ya en este punto solo examinando Ejiogbe de los manuales afrocubanos podemos percatarnos del plagio textual y el desarrollo de la investigación de Maupoil, diríamos que existen una diversidad elementos más por analizar”

Cuatro aspectos plasmados por Maupoil en Fa`Du Gbemeji que se encuentran dispersos en los manuales afrocubanos.

1) Gbe-Meji es el signo bajo el cual aparecieron el Cielo y la Tierra.

Esta aseveración es sumamente familiar en los textos afrocubanos cuando se señala la creación del mundo en Ejiogbe, y es aquí cuando se produce un cruce de historias ya que parten de la historia de la creación Yoruba de cuando Obatala desciende por la cadena sin embargo parten de Maupoil para ubicar la creación yoruba en Ejiogbe

2) Se acepta generalmente que Gbe-Meji es el padre, Fu-Mejí la madre, de los otros cuatro debidos, sin duda -porque Gbe-Meji es el primero- y Fu-Mejí el último, 'y porque los signos se enumeran en parejas sexuales, formando el primer macho y la última hembra.

Desde esta perspectiva se plasmo en el Odu Ika She esta alterabilidad entre masculino y femenino aquí un fragmento del pataki denominado "como nació la sagrada palabra de Orunmila": "Un día ela le dijo a su padre, papá yo voy a morir pero le voy a dejar una herencia magnifica que conservara consigo pues nunca ud. Olvidara lo que voy a explicarle. Los nombres que usted me oía pronunciar cada vez que me daba un golpe con su bastón son los nombres de mis futuros hijos e hijas espirituales y que son el producto de mi aliento, estos son ocho hijos y ocho hijas. Los varones son: Ejiogbe, Iwori, Iroso, Obara, Ogunda, Ika, Otura y Oshe. Las hembras son: Oyekun, Odi, Ojuani, Okana, Osa, Otrupon, Irete y Oragun."

3) Fa`Du Gbemeji La cabeza humana y la de los animales

Desde esta aseveración recogida por Maupoil vemos como desde los manuales afrocubanos se ligo el concepto de la cabeza como deidad, el concepto Yoruba de Ori con la concepción de los Bokonon y la cabeza en Fa`Du Gbemeji , tanto

es así que podemos ver estas historias en todos los manuales desde Arango hasta los actuales manuales, aquí un patakin del dice Ifa:

"La cabeza estaba sola en la plaza y tenia delante muchos Obis con lo que comerciaban. Vino shango y la leri le Dijo, que podía coger obis para comer, pero tenia que Remediarle la situación porque la leri solo podia hablar Pero tenia que hacerselo todo, y ella estaba aburrida de Esa situación. Shango no le hizo caso y cogio el obi y la Cabeza lo mando a la tierra de.....luego llego orumila a La plaza y vio los obis, se los pidio, la leri le dijo: Que se los entregaba con una condicion. De que era a Cambio de que le remediara su situacion. Orumila le contestó: que lo aceptaba pero tenia que hacer ebbo, con esos Obis, viandas, animales y \$16.00. Darle comida al leri Con obi, durante 16 dias mientras realizaba esta operacion. Le fueron saliendo primeramente el pecho, los brazos y Demas extremidades, llegando a completar todo, hasta Hacer con los huesos de los animales, los brazos, piernas Y torax. Y con las viandas las partes blandas del cuerpo. Ya completas la leri con cuerpo, le quedo muy agradecida a Orumila y este le dijo: ud. Es mi padre. Pues habeis Venido al mundo, para gobernar, pero era necesario esta Operacion para hacer completo. Y la leri dispuso: que Desde ese momento orula gobernara el mundo, y que todo el Mundo viniera donde estaba el"

4) *Un Bokonon dice: cuando extraes el aceite de las nueces, es como quitar la sangre de Fa...no es apto para todos los signos en especial Gbe-meji, Woli-meji, Ce-Meji, Fu-Meji, en particular, lo rechazan.*

Claramente nos habla que el aceite de palma es un tabú para quien posea o se vea Fa`Du Gbemeji debido a la creencia que es la sangre de Fa, debido a esto vemos que en los manuales afro cubanos como el tratado enciclopédico de Ifa se habla del Tabú de Obatala con respecto al aceite de palma, sin embargo vemos en la tradición yoruba que realmente este gran tabú está relacionado es con el vino de palma, sin embargo el Oloye Aikulola señala lo siguiente al respecto: "Obatala no bebe alcohol." Lo cierto es que dependiendo de la región en tierra Yoruba, a Obatala se le puede ofrecer oti sekete (tipo cerveza hecha de maíz), oti ka (tipo cerveza hecha de sorgo), y hasta oti oyinbo (bebidas alcohólicas mas fuertes como ginebra o siemans schnapps que son bebidas alcohólicas introducidas por los europeos, y sepe – una bebida alcohólica fuerte hecha en tierra Yoruba)"

Llegados a este solo analizando lo que hay en Ejiogbe de los manuales afro cubanos nos damos cuenta que en ocasiones se dieron plagios casi textuales de la investigación de Maupoil, entonces debe quedar bien claro que la influencia del Fa en la tradición afro cubana es sen-

cillamente un eufemismo que trata de cubrir el plagio de esta investigación de Maupoil, ya basta de seguir declamando quimeras, fantasías Pseudo teóricas al respecto, debemos de una vez entender que los manuales afro cubanos se construyeron, Se fabricaron tomando una diversidad de textos clásicos, Yorubas, Fon gbe, clásicos griegos y católicos. Con todo este análisis documental no se trata de cuestionar la efectividad del oráculo de ifa sino sencillamente demostrar que es una película fantástica decir que el Fa es la influencia central del ifa criollo, los manuales de ifa afro cubano son un collage de teorías y tradiciones, sin embargo no reflejan genuinamente lo que es la tradición genuina del ifa criolla, lo peor es que luego del gran boom de los manuales, enciclopedias y tratados estos han transformado la base genuina del ifa afro cubano perdiendo así la esencia propia dejada por los fundadores.

Referencias

- Bernard Maupoil, La Géomancie à l'ancienne Côte des Esclaves Paris institut d'ethnologie 1943
- Pedro Arango, Dice Ifa, finales de 1950 aproximadamente.
- Enciclopedia de Ifa
- Ramos Willie Ilari Oba Orí Eledá mí ó...Si mi cabeza no me vende... Miami 2011, Eleda.Org
- Salami Ayo, Teología y tradición yoruba la genealogía, 2008

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

LOGUN
LOGUN
LOGUN
LOGUN

OGUNDA
ODARA
I OSA
OFUN

OGUNDA IRO,
OGUNDA IRO,

OKAN
IRO,
ODI
OJUA

LA OSA
LA OSA

Owo Ero Merindilogun CARACOL-OILOGGUN

Las religiones afrodescendientes entre la resistencia y la represión. Primera Parte

Volver al
Índice

Autor: Diogenes Diaz.

Antropólogo

Awo ni Orunmila Ogunda Masa.

La compleja conformación de nuestra identidad como pueblo nos remite a un proceso histórico, caracterizado por mecanismos de dominación por quienes detentaban y aún perduraran en el poder. En el campo ideológico, o concepción del mundo se expresó este esfuerzo por controlar y asimilar aquellos grupos humanos que no acoplaban el establecimiento de relaciones sociales, distinto de la ideología y cultura del co-

lonizador. Los procesos de globalización y las estrategias de las potencias capitalistas elaboran hoy políticas culturales para consolidar su poder. La dominación y sus dispositivos tienen distintas caras en tiempos diferentes, caminando hacia su mismo objetivo.

Las estructuras de poder planificaron una estrategia de aniquilamiento de ciertas prácticas y creencias propias de los grupos dominados; el indígena y el africano. Desde el castigo físico hasta crear una nueva personalidad eran reflejos de la empresa genocida de una clase emparentada con una cultura, la cultura occidental. La imposición de una racionalidad, un pensamiento lógico le-

gitimador del régimen de explotación social. Este empeño devastador fracasó en algunos casos. Se abrieron nuevos campos de relaciones en doble sentido, represión y resistencia. La relación del amo y el esclavo, "blanco" y "negro", su tensa lucha no obtuvo rasgos verticales, los resultados de este proceso no fue la desaparición de ciertas concepciones religiosas traídas por los africanos y sus descendientes, llamadas animistas, hechicerías o académicamente mágicas religiosas. Los resultados nos dan cuenta de nuevas formas de adaptaciones y reinterpretaciones del grupo oprimido. La manipulación a ciertas políticas institucionalizadas dirigidas por la iglesia para asimilar a ese individuo y su domesticación, meta trazada por desconocer de plano su condición humana y significarlo como una vulgar herramienta de trabajo. Esta tensión originó nuevas versiones y creación de religiones afroamericanas.

El sentido de una cultura se muestra por las diversas versiones que coexistan en ella y las variadas formas de representarse ante la vida. Es inaudito corresponder aporte de los africanos a nuestra cultura e identidad, después de largas indagatorias, concluir; el tambor como patrimo-

nio musical no describe completamente sus aportes. Esto nos obliga a revisar afirmaciones de una mirada cientificista que encontramos en la antropología. Los africanos vivieron la posición social más baja en la estructura estratificada de esa sociedad. Llevándolo a una disposición de resistencia, a una doble relación con su cultura dominante.

“El sentido de una cultura se muestra por las diversas versiones que coexistan en ella y las variadas formas de representarse ante la vida.”

Esta última se encimaba, representaba los nuevos valores y conceptos. El esclavo asimiló lo que olfateaba como necesario y obligante para sobrevivir, lo puso a dialogar con sus creencias para producir algo nuevo, fortaleciendo su identidad. Lo religioso altamente simbólico, pero vital en cualquier grupo humano, se convirtió para el esclavo en un espacio

de identidad. La expropiación existencial que vivió el esclavo, exigió la reelaboración y asimilación de su religiosidad adaptado a las nuevas circunstancias. Pese a los largos y extensos cambios ocurridos en las sociedades donde prevaleció en su seno las relaciones esclavistas, transformándose sus estructuras económicas, sociedades agrícolas a sociedades modernas. Aún perviven ese tipo de prácticas religiosas heredadas de ese primer dialogo cultural traumáti-

co, precisamente interrogarse sobre las razones que fortalecen sus existencias en el siglo XXI, espera una respuesta.

Especialmente una manifestación religiosa llamada SANTERIA CUBANA, conformadas en un espacio histórico concreto hace siglos atrás. De Cuba se expande por todo el Caribe, incluyendo EE.UU. y México, convirtiéndose en un instrumento de minorías importantes con patrones culturales comunes. Fortaleciendo no sólo una identidad como la cubana, también la caribeña. Pasó a ser un fenómeno particular asimilado por otras culturas idénticas en sus historias. Nosotros como pueblo en permanente diálogo con culturas vecinas, asimilamos esta religión afroamericana.

El espacio cultivado por esta religión popular, es la ciudad, cualidad que es fuerza el interés por la temática. Vincular este tipo de prácticas religiosas a lo rural es un vulgar lugar común. La santería como fenómeno socio-cultural Caribeño se desarrolla en los grandes centros urbanos. Su inherencia y adaptación al

complejo funcionamiento de las urbes implica entrar a un terreno de cuestionamiento del objeto de estudio clásico de la antropología. La ciudad y sus hombres en todos los órdenes, representa un espacio por estudiar. Desde la perspectiva de la antropología urbana nos estamos acercando. Iniciando una caracterización de las culturas urbanas.

Nos propusimos realizar una nueva lectura a los fenómenos mencionados y elaborar conceptos que explicaran con mayor profundidad el tema. Se nos planteó la encrucijada en la metodología por utilizar, partiendo de mi experiencia como iniciado e investigador. Ser iniciado se constituyó en un conflicto muy exquisito con el investigador, por un lado, saber que ciertos

contenidos no pueden ser publicados y por el otro, la necesidad de hacer comprender esos contenidos, permitiría una real comprensión de la Santería y toda su complejidad, las claves nos la dió esta orientación;

“en relación con la religión negroamericana, ver y elaborar” desde adentro hacia

fuera” nos lleva a focalizar tres aspectos: el factual, el de la revisión crítica y el de la interpretación” (Dos Santos, Deoscorides.1977:118).

En lo inmediato explicaremos cada aspecto para entender nuestro hilo investigativo. Sobre el primer aspecto, el factual, tratamos de desarrollar una descripción exacta y detallada del acontecer ritual, de todas las ceremonias, conocer sus elementos más complejos, las jerarquías y su organización. Se incluye el levantamiento de toda la tradición oral. Sólo teniendo claridad en este aspecto, podríamos proponernos una mirada distinta a lo ya realizado como investigación. Sabiendo que como religiones iniciáticas se establecen limitaciones a quien como investigador trata de estudiarla. Aprovechar nuestra ventaja sin romper con los códigos establecidos y seleccionar la información necesaria para su divulgación, permitiendo conocer y reconocer los elementos que en profundidad realmente son contenidos y nos aspectos exteriores que definen con debilidad los contenidos reales en la Santería Cubana.

La revisión crítica, fundamental para nuestra búsqueda, desmitificar todas las ideologías, que partiendo de unos para-

digmas etnocéntricos. Desvincularnos de todo el inventario conceptual desarrollado desde esta perspectiva, entendiendo que se convirtió en un obstáculo para la comprensión de estos fenómenos, una ruptura con todas las categorías que distorsionan los verdaderos contenidos de lo religioso en lo afrodescendiente, se establece como tarea una relectura, crítica de toda la bibliografía y documentación realizadas en distintos

“Una ruptura con todas las categorías que distorsionan los verdaderos contenidos de lo religioso en lo afrodescendiente, se establece como tarea una relectura, crítica de toda la bibliografía y documentación”

tiempos. Nuestra revisión de esa documentación conlleva la doble tarea de confrontar descripciones y conceptos de las investigaciones realizadas con nuestra propia experiencia de campo, nuestras entrevistas y experiencias directas, cotejar nuestras propias opiniones a lo largo del contacto con sacerdotes y creyentes, elaborando síntesis y conclusiones con sentido

equitativo, en tanto conceptos que alcanzan a definir lo vivido con más acierto y no especulaciones, una ruptura con lo elaborado y reconstruir sobre la experiencia directa los conceptos o crear nuevos.

Precisamente, esto último, formaría parte de la interpretación, tarea que culminaría la ruptura en el orden epistemológico propuesto, construir unas definiciones sobre las secuencias ritua-

les y darles una estructura consecuente. Interpretar los símbolos nos permitiría explicar todo el acontecer de sus rituales. Los tres elementos de esta metodología propuesta por el mencionado autor tienen un hilo coherente, basado en su experiencia como Sacerdote-Investigador que se interrelacionan y en el caso nuestro se aplica en el propio desarrollo de la investigación.

Más allá de una metodología, tratamos de alcanzar unos encuentros con el pensamiento que se construiría desde la experiencia propia de las prácticas religiosas, configurando unos esquemas que revitalicen o revaloricen los aportes de las culturas africanas como saberes coherentes y conceptos con propias particularidades, necesariamente nos encaminamos a una ruptura;

Se trata de comenzar a reflexionar, a reconstruir y lo más riesgoso a desconocer ese conocimiento que sobre nosotros construyeron los "otros" y que hemos estado repitiendo como robots duran-

te medio siglo. Se trata de una ruptura con ese conocimiento, sólo salvo excepciones, donde la buena intención ética de algún científico social o humanista se haya aproximado respetuosamente a dar una interpretación sobre nosotros, o tal vez por desconocimiento haya emitido juicios reproducidos de fuentes aparentemente reales como documentos históricos mal interpretados por los cronistas oficiales de la época colonial y neocolonial o documentales visuales mal enfocados. Allí se impone la ética. También la comprensión de nosotros ante los otros.

Cuando proponemos la necesidad de construir una Afroepistemología, significa ruptura con ese conocimiento estructurado sobre nosotros, ya que es un conocimiento cuestionado que ocultó el potencial de nuestras contribuciones a la aldea planetaria, no sólo a las Américas, sino a toda la humanidad. (García, Jesús. 2006:99).

Religiones o Cultos de matriz africana.

El tema de las religiones y las culturas afrodescendientes han sido tratados desde distintas corrientes de pensamiento. Coincidiendo con los debates propios de la antropología, miremos sus versiones; una antropología colonial justificadora de la dominación, hoy sostenedora del proceso de globalización, al otro lado, una corriente comprometida y cuestionadora de las verdades dogmáticas y el pensamiento supremo de occidente. Pertenecemos a una corriente de la Antropología crítica y descolonizadora.

Ciertamente como una confesión intelectual debemos reconocer nuestra identificación básica con un pensamiento muy contemporáneo, hablamos de la década del sesenta del siglo pasado, arranca específicamente sus últimos años, época representada por una revisión de los conceptos elaborados por los maestros de los estudios de las culturas afroamericanas, actualmente se considera como referencia para el debate sobre el tema.

Aclaratoria necesaria que reivindica nuestra tradición académica, el tema

de lo religioso dentro de esas culturas se plantea en varias etapas. En nuestro caso tropezamos en los tiempos de crítica y reformulación de los conceptos elaborados por esos pioneros. Para el caso de Venezuela la influencia de Don Fernando Ortiz y su inmensa obra lo encontramos expreso en nuestros pioneros de esos estudios y el tema de lo religioso, Juan Pablo Sojo, Juan Liscano y Miguel

Acosta Saignes, para nombrar tres gruesos representantes de nuestra literatura Afrovenezolana. Los esquemas conceptuales del fundador de los estudios Afrocaribinos determinan, afirmaríamente completamente, la orientación de los trabajos de investigación del tema de lo religioso en las culturas afrovenezolanas, descripciones abundantes y estudio comparativo de los rasgos culturales sobrevivientes de la matriz original.

Durante los años treinta y cuarenta del siglo pasado insistimos en describir la producción nuestra en este terreno de una influencia positivista y marcada por los caminos que los folclóricos asignaban, abundante descripción sin reconocer sus dinámicas sociales y las razones históricas que generaban el fenómeno cultural que enfrentaban en sus investigaciones.

“Durante los años treinta y cuarenta del siglo pasado insistimos en describir la producción nuestra en este terreno de una influencia positivista y marcada por los caminos que los folclóricos asignaban”

Lo anterior nos desmerita por ningún lado la extensa y brillante obra de nuestros fundadores, reconoce ciertas limitaciones propias de las ciencias sociales de la época. Concepción y estudios que se recreaban en una discusión propia de la Antropología de esos tiempos dedicada a estudiar la cultura afroamericana, llamada por los tiempos de las décadas del 20, 30 y 40 en nuestra academias, se reflejaba el debate entre por un lado una corriente que buscaba determinar cómo ciertas manifestaciones culturales se conservaron a pesar del hecho histórico de la trata de esclavo, en ningún momento aceptar la posibilidad de cambios y transformaciones y en la búsqueda exótica de africanismos, desdibujando las realidades y avocando una trasplantes casi exactos de las culturas africanas en el nuevo contexto. Contrariamente, se presentaba la otra visión que renunciaba a reconocer la existencia de una matriz cultural originaria de

África y daba por extinguida todas las características culturales que procedían de esa fuente y sus descendientes son víctimas del sistema esclavista que aniquilo toda identidad cultural de esclavizado. El debate entre Melville Herskovits y Sir James Frazer en los Estados Unidos son referentes obligatorios de la caracterización de los estudios afroamericanos para el momento.

Pero debemos reconocer nuestra identificación con variantes teóricas que influyen en nuestra lectura de lo religioso producida en nuestra tradición académica, la combinación de la lectura de lo histórico y la reflexión antropológica, la mirada de los cambios y transformaciones de una sociedad y su identificación con las culturas, la relación de las clases sociales y su etnicidad. Observar dialécticamente que los elementos culturales se dinamizan en unos terrenos de desigualdades y conflictos sociales, descar-

tar la mirada exótica sin sentido social y develar como la religión se convierte en un factor de resistencia y fortaleza ideológica del esclavizado. Sin la religiosidad africana convertida en religiosidad de los afrodescendientes el esclavizado no supera los traumas del régimen colonial. La religión se convierte en el principal mecanismo de resistencia frente el atropello constante del régimen de opresión colonial. Los propios perfiles que toma como fenómenos particulares que definen realidades culturales locales o regionales, son tratamiento por profundizar, coinciden todos, como estructuras de identidad y sostén de los grupos esclavizados.

Asumir como tema de debate la religiosidad Afrodescendiente pasa por la revisión de los aportes y contribuciones de nuestros colegas, estudiosos desde distintas líneas de trabajo sobre las Culturas Africanas y sus descendientes a nuestra diversidad y multiplicidad cultural como pueblo. Consideramos; estamos frente a distintas identidades que definen la complejidad de nuestro pueblo. Asimilamos la reflexión dentro de un reconocimiento a las propias limitaciones de los estudios hechos en particular en nuestros espacios académicos. En el estudio de la presencia africana en Venezuela han dominado, por un lado,

los enfoques caracterizados por una folklorización enfermiza de los diferentes aportes de los grupos étnicos africanos a las configuraciones culturales venezolanas; y, por otro lado, el enfoque histórico negativista, que pretende anular los aportes morales y políticos de los africanos y sus descendientes, al proceso libertario venezolano. (García, Jesús.1990:72).

“Asumir como tema de debate la religiosidad Afrodescendiente pasa por la revisión de los aportes y contribuciones de nuestros colegas, estudiosos desde distintas líneas de trabajo sobre las Culturas Africanas y sus descendientes”

Partir de ese reconocimiento impulsa al doble esfuerzo de revisar lo producido principalmente en dos campos; el análisis cultural desarrollado en varias etapas de conocimiento, valga decir desde el folklore, la etnográfica, la antropología y todas sus variantes interdisciplinarias y por último los aportes desde las disciplinas históricas y sus matices de pa-

radigmas, finalizando un encuentro de ambos campos en la producción etnohistórica. Inicialmente miramos la ruta de la reflexión desde la antropología crítica. Asumimos que en tanto problema teórico o producción intelectual nos colocamos en una posición política de enfrentamiento con los sectores dominante que elaboraron y mantienen un discurso de invisibilidad, discriminación y exclusión de las comunidades afrodescendientes.

Reconocemos que nuestra principal arma es que no sólo nos dedicamos a la contemplación de las religiones afrodescendientes como fenómenos culturales, adscritos a una sociedad donde reina y reina las desigualdades y las injusticias sociales, en otras palabras, asumimos la posición intelectual desde una postura claramente política. Sin entrar a hacer discursos políticos y subestimar la Antropología como saber. Para nuestro parecer colocarnos en una visión desmitificadora de los discursos científicos dominantes es una mirada política. Desde nuestra experiencia etnográfica de estudio de la santería cubana en Venezuela y la cuidadosa revisión de la literatura producida desde distintas miradas sobre la religiosidad afrovenezolana con los contactos afectivos en las luchas por su reconocimientos y derechos de las Comunidades de Afrodescendientes en Venezuela.

Nos crea una voluntad de pensar que la mejor fuente para entenderlo es con la observación directa y la participación comprometida. Sólo describir como se asume la religiosidad nos dará una dimensión real de la particularidad de esa cultura, pero arriesgaríamos limitar su comprensión. La religiosidad de nuestros afrodescendientes se convierte en un sistema de relaciones visibles y elaboraciones conceptuales que caracterizan particularmente esas comunidades, su componente desprendido de la matriz africana permite observarlo y definirlo

de esa manera, su diferencia con otros se agrega a las diversidades en las mismas comunidades y configuran la complejidad cultural en nuestra tierra.

La organización de los argumentos produce el encuentro de la etnohistoria con la etnografía, su intención predeterminada es reconocer lo etnográfico como una consecuencia histórica. Digerir que las características o definiciones de una particular religiosidad son consecuencias de fenómenos políticos y tensiones sociales que la generaron en su sociedad, su propia dinámica generó cambios y transformaciones que nos permiten hoy encontrarnos con esas particularidades societarias.

Ciertamente encontramos en el desarrollo de los pensamientos desde la Antropología sobre las culturas afroamericanas y en especial su religiosidad una propuesta que desarrolla dos versiones del fenómeno como tal, referimos los trabajos de Roger Bastide, menciona una diferencia entre Religiones en Conserva y Religiones Vivas, la primeras de ellas son las consecuencias de culturas que se encontraban amenazadas de la imposición occidental y generaron sus propios mecanismos para mantener una estructura que desmontara cualquier intento de destruir los valores, conceptos, rituales y ceremonias que surgieron de su fuente original, caso de la Santería Cubana.

En ningún momento se definen como

el trasplante directo de la tradición religiosa sin reconocer el elemento histórico de la trata de esclavos, que ya como tal, supone un conflicto con las culturas misma desde adentro, entre africanos, contra los modelos sociales y culturales de Occidente. La coyuntura histórica del esclavizado, generó sus propios mecanismos de resistencia, crear bajo las nuevas condiciones, nuevos discursos sin perder la fuente original y recurrir a nuevos códigos que garantizaran la permanencia de la creencia. Cuando define las religiones vivas, describe un tipo de fenómeno donde los africanos generaron desde su interior una adaptación de sus propios rituales y concepciones a los elementos de la cultura dominante, como forma desde esa cultura para mantener sus creencias, creando nuevos códigos y constituyendo nuevos fenómenos religiosos.

Pero diremos que una religión esta "viva", además de ser "vivida" si cambia adaptándose al mundo en transformación, y si lo hace como una totalidad o conjunto colectivo de representaciones místicas y de prácticas culturales, totalidad exterior y superior a las personas que la componen. (Bastide, Roger.1967:125).

"Pero diremos que una religión esta "viva", además de ser "vivida" si cambia adaptándose al mundo en transformación, y si lo hace como una totalidad o conjunto colectivo de representaciones místicas y de prácticas culturales"

A diferencia, una religión en conserva es la expresión de la voluntad de resistencia de una cultura amenazada y de conservación de su identidad étnica, que se manifiesta cristalizando la tradición y extrayéndola del flujo de la historia. Advertimos la imposibilidad de no transformarse una religión, sostenemos igual que algunos autores críticos, que los esquemas rígidos desplazan la complejidad del tema a ciertos conceptos revisados y por revisar.

La complejidad de la conformación de las religiones afroamericanas no nos coloca en dos extremos de quienes tienden a sumar todos los elementos culturales y convertirse en propuestas nuevas como formas de vida o aquellas encerradas en

su fuente original sin someterse a cambios necesarios dentro de sus organizaciones y creencias. Ningún extremo explica todo por la particularidad de los distintos casos y distintas historias como fenómenos.

Compartimos en entender que algunas religiones, definidas en una variable homogéneas que no consigan mantener una dinámica equilibrada entre su estructura básica y los aportes recibidos, puede generar en consecuencia en dos

situaciones, enclaustrarse en sus raíces africanas, petrificarse y desaparecer definitivamente; o incorporar nuevos elementos, diversos que nutran la continuidad del aporte cultural original. Ese proceso permitiría generar un nuevo modelo de religiosidad popular creado sobre distintas fuentes con una matriz original presente, cambiada por el tiempo, adaptada a las nuevas dinámicas sociales.

Al realizar un inventario de las estructuras religiosas surgidas de ese encuentro social y cultural, momento de tensión y diálogo de dos concepciones culturales. Encontramos elaborando varias definiciones sobre el fenómeno y convertidas en verdades incuestionables. Uno de los conceptos inmediatos para

“Uno de los conceptos inmediatos para explicar las realidades culturales africanas en América es el de MESTIZAJE, incluye una sumatoria inevitable de una cultura dominada a una dominante”

explicar las realidades culturales africanas en América es el de MESTIZAJE, incluye una sumatoria inevitable de una cultura dominada a una dominante, sin traumas y conflictos, generando cambios ventajosos para quien se le impone el nuevo. Nos definimos como mestizo y ocultamos particularidades y dinámicas propias, no diferenciamos o nos enseñan a no diferenciar. Desconocer la diversidad cultural. Por eso compartimos la reflexión de fondo que se desarrolla en el siguiente planteamiento: Sostenemos en coincidencia- en coinci-

dencia con el escritor Pedro Trigo-, que el término “mestizo” ha sido y es empleado entre nosotros con un triple sentido:

1- Mestizaje como concepto progresista. En este sentido decir que somos un pueblo mestizo, expresa más el deseo de quien lo afirma que una realidad presente. Es la afirmación de una proyección social donde se aspira a que haya igual valoración para los aportes físicos,

culturales y económicos de todas nuestras etnias básicas, al igual que la afirmación de “justicia social” o de “igualdad entre los hombres” no como descripción de algo que ya existe, sino como propósito de lograr una sociedad más justa o donde los hombres seamos iguales. El carácter progresista del

término mestizaje estaría aquí dado por oposición a cierto contenido racista que se manifiesta en la distinción-así en verbo como en acción- de nuestras principales raíces étnicas, en forma tal que la blanca sería mejor que la negra o la indígena.

2- Mestizaje como término ideológico. Aludimos aquí a un sentido de lo ideológico en tanto que precariedad o superficialidad del pensamiento, quedando ocultos aspectos importantes de la realidad referida y siendo dicho oculta-

miento una pieza que encaja en la dirección de reproducción social. Observada en esta perspectiva la expresión “somos un pueblo mestizo”, si bien apunta a una caracterización física observable, biológicamente transmitida, también neutraliza la percepción de procesos de orden histórico generadores de ese hecho y por lo tanto presente en él; obstaculiza el reconocimiento de que esa realidad física posee una expresión social desigual y contradictoria.

La evidencia de cruce de rasgos físicos “tipo”, funciona como apoyo para la justeza del término, pero, realmente, éste estaría siendo considerado de manera precaria o superficial, pues minimiza la necesidad de analizar la situación en toda su complejidad. ¿La mezcla de los componentes étnicos significa su aceptación recíproca? ¿La constatación de que esos componentes se han unido significa que la sociedad valora cada uno de ellos por igual? ¿O expresa la necesaria aceptación del producto? ¿Las personas generadas por estas uniones se reconocen como provenientes de esa diversa ascendencia étnica? ¿Físico, cultural, histórico? Si el uso del término mestizaje obvia éstas y otras cuestiones importantes, tiene entonces un claro tinte ideológico. En cualquier caso, contribuye a perpetuar situaciones sociales reales pero consideradas irrelevantes, innecesario en consecuencia detenerse en ellas para su esclarecimiento, con lo cual nada se hace para su transforma-

ción.

3- Mestizaje como concepto demagógico. Cuando el sentido ideológico arriba señalado es visto desde la perspectiva de la utilidad social que presta, entonces aparece su función demagógica. Aquí el concepto de mestizaje juega papel de “mediación aglutinadora”, ya que enriquecería la idea de que todo somos iguales. En el seno de una sociedad de clases su empleo resulta idóneo en los discursos igualitaristas de claro corte demagógico; ya que todos somos iguales, todos debemos incorporarnos a las metas que nos proponen los sectores de poder. La noción de mestizaje sería apoyo indiscutible a este ropaje igualitario. (Montañez, Ligia. 1993:69)

Consideramos que los argumentos para explicar las religiones afrodescendientes, sus formas y variedades se encajan en el concepto de mestizaje ideológico planteado y en los mejores de los casos deslizándose en el entramado de su uso de carácter demagógico, se trata de desmontar sin caer en el extremo de reorientar la mirada desde los saberes creados por occidente sobre la complejidad de las prácticas religiosas traídas y reinterpretadas por los esclavizados y que aún se mantienen. Encontramos posturas negadoras que desnaturalizan la religiosidad que estudiamos:

Cuando ciertos elementos de la propia cultura se identifican con otros pareci-

dos de una cultura diferente hablamos de SINCRETISMO, que no es otra cosa que un proceso psicológico, a través del cual se facilita a una persona llegar de su cultura a la otra y viceversa. El mejor ejemplo para el sincretismo son las religiones afroamericanas en las cuales los santos católicos se identifican o amalgaman con las deidades africanas (Pollak-eltz, Angelina. 1994:13).

El sincretismo despacha cualquier aporte del africano, situando el patrimonio de esa cultura en una ambigüedad, manipulación ideológica de olvidar o encubrir intencionalmente la presencia de esa particularidad cultural en nuestra memoria. Generando nuevas formas, nuevos esquemas, nuevas estructuras de ese diálogo. Nunca la persistencia de uno sobre otro.

Desconocer la dinámica cultural de las comunidades afrodescendientes sin considerar los espacios donde provienen esos fenómenos religiosos o evaluar que el modelo dominante liquidó a la matriz africana, parte de la posición de la supremacía de la cultura occidental, postura casi naturalista de lo inevitable del camino a la evolución y el progreso. O sencillamente que la mirada a los datos y la observación está sesgada de prejuicios y ocultan realidades más ricas. Ciertamente no encontramos traslados conservados de los elementos culturales, ni sociedades con organizaciones ni culturas extremadamente diferentes, se

mueven por su propia personalidad que tiene color a África con modos hispanos y tratos indígenas. No hay aislamiento, hay integraciones y comunicaciones, pero particularidades que la define como afrodescendiente. Por eso, observamos con cierta reserva que “el sincretismo no puede ser aquí una simple fusión, sino que debe mantenerse en el plano de la coexistencia de objetivos dispares”, “el sincretismo consistirá, pues, en su aspecto temporal en verter en un molde occidental una materia africana” (Bastide, Roger. 1967:145).

Recelosos porque no son sólo religiones vivas o en conserva, son distintos factores que integran los fenómenos de religiosidad de los afrodescendientes que integran muchas particularidades y suman extremas complejidades, la descripción densa que habla Geertz nos permitiría reconocerlas y definirlas como que “no hay sincretismo ni síntesis. Son paralelos en la sociedad y en la vida de cada individuo” (Ascencio, Michaelle. 1984:116) refiriendo a la característica del manejo del doble mundo social, doble lengua y creencias en las comunidades negras. Se trata de construir nuevos conceptos o esquemas diferentes a los presentes, para indagar la religiosidad de las comunidades afrodescendientes y las prácticas de ellas.

No cabe duda que la religión negroamericana -así como el cristianismo- es el resultado de un largo proceso de selec-

ciones, asociaciones, síntesis, reinterpretaciones de elementos arcaicos, absorción y reelaboración de otros nuevos, cuyas variaciones se fueron estructurando de acuerdo con los bagajes culturales de las etnias locales y de su interrelacionamiento socioeconómico, más todas ellas conformando y delineando un sistema central básico.

Desde ese punto de vista, el sincretismo debe entenderse como una variable de ese sistema básico que integra, como una afirmación significativa de continuidad y expansión, un proceso que busca un medio original de persistencia, integrando la mencionada superestructura religiosa que convenimos en llamar religión negroamericana, interpretada siempre en relación con sus raíces africanas. (Dos santos, Desoscoredes. 1977:105)

Mirar en un todo, indagar los casos particularidades no marcar con generalidades o descalificativos científicos; mestizajes o sincréticos y desdibujar agresivamente la naturaleza del aporte religioso de los africanos a nuestra historia. Muchas historias se han contado desde las palabras de un sacerdote de creencias afrodescendientes, asumirlo como un saber, una verdad distinta, como un conocimiento llegado desde la cultura africana, tomando matices propios en las sociedades donde subsistieron. Por eso lo que estudiamos se llama Santería Cubana, porque su historia y su

constitución fueron en la sociedad Cubana Colonial y sus posteriores adaptaciones que trajo como consecuencia sus proyecciones hacia otras tierras.

Producir una nueva mirada del aporte de los africanos y sus descendientes a nuestra cultura pasa por confrontar a las visiones y miradas que petrificaron esas comunidades ajustado esta la argumentación que nos dice Chucho García

Los aportes culturales africanos se redujeron a supervivencias, desarticulados y atomizados sus componentes como partículas aisladas, ahistóricas, sin sentido del tiempo, su multiplicidad y creación cultural fueron subestimadas, fosilizadas y paralizadas en el tiempo en otro invento llamado folklore, conceptualmente discriminatorio (García, Jesús.1992:125).

Cuando compartimos que se trata “desfolklorizar y reafirmar” se asume desde el orden epistemológico y conceptual, hablamos de una reconceptualización, pasando por revisar todo lo afirmado por los discursos negadores de esas culturas, constituir una nueva base de datos etnográfico que tienda a interpretar con otras herramientas teóricas las realidades de las comunidades afrodescendientes. Para asumir una profunda comprensión de esa cultura en su propia diversidad y diferencias con otras. Lo uno y múltiple de nuestra cultura. Diálogo que no produjo el insípido sincretismo.

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Reseñas de Libros

DIVERSIDAD
RIGOR
AMPLITUD

Ìmọ ẹ Iwájú

El Conocimiento Es El Paraíso

Volver al
Índice

Autor: Msc. Pablo Landaez
Awo Ni Orunmila Iroso Kalu
Oni Yemaya

“La sabiduría es la belleza más refinada que tiene el ser humano” es una frase que encontramos en el Odù de Ifa Otura Niko y que nos refiere al estudio y a la amplitud del conocimiento, a cultivar el mismo y a ser participes de su difusión bajo el precepto de la humildad reconociendo que no somos capaces de albergar el conocimiento en términos absolutos, sino que somos un canal para difundirlo y ampliarlo dado lo infinito de su naturaleza como nos refiere Ogbe Odi.

Ìmọ ẹ iwájú es un proyecto de nuestro hermano Okanyola Ascanio que pretende impulsar desde nuestra tradición un análisis sobre la ejecución de nuestras prácticas dándole un significado filosófico y traducción a los acontecimientos que revivimos en nuestras actuaciones como sacerdotes de Ifa – orisa en busca de reforzar lo ya aprendido y reconocer desde el respeto nuestros orígenes.

Tuvimos el placer de conversar con Okanyola a fin de que nos ampliara información sobre el proyecto para compartirla en este número de la revista e invitar así a los lectores a sumarse a esta iniciativa educativa.

Empecemos por conocer la ficha religio-

sa y personal del creador del proyecto:

Nombre y apellido: Okanyola Ascanio

Orisha Alagbotori: Elegba

Padrino de Osha: José Gregorio Aguilera
"Obanwala"

Ojugbona de Osha: Welker Camacho
"Oyu Adé" Ogunda Bede

Oriate: Efraín Urbina "Okan Tomi" Iroso
Juani

Fecha de consagración Osha: 21 de Diciembre del 1997

Siwájú: Cruz Shanogun
Ascanio "Ojuani Birete"

Ojugbona Ifa: Tomas Emilio Verenzuela "Ogbe Ate"

Odu Ifa: Irete Kután

Fecha consagración Ifa: 6 de Enero del 2005

¿De dónde viene la familia de IFA de Okanyola, que nos dice de Ile Ifa Iwori Boka?

-A mí Siwájú, que es de hecho mi hermano mayor, lo consagró Nelson Alberto Rojas "Ogbe Tua" y su Ojugbona fue Francisco Gómez "Iwori Yekun". A mí Ojugbona lo consagró en Ifa Josué Méndez "Ojuani Yekun" y su Ojugbona fue Francisco Gómez "Iwori Yekun" también. Sin embargo, sobre mi familia religiosa, debo comentarte que mi formación religiosa fue netamente en mi casa, bajo la tutela de mi papá, Julio Ascanio "Iwori Boká", quien inició hace ya 47 años apro-

ximadamente en el mundo del espiritismo, pasó también por el Palo Mayombe, la Osha e Ifa, fungiendo como director en todas las ramas religiosas por las que pasó. Esta casa religiosa, el Ilé Ifa Iwori Boká, se ha definido por ser de buenas y correctas prácticas religiosas, de llevar la religión más allá del simple hecho de sacrificar un chivo. Nos hemos enfocado en hacer de Osha e Ifa nuestra filosofía de vida, llevamos esta hermosa tradición

en el corazón muy arraigada. La religión para nosotros es una forma de vida la cual hemos aprendido a sobrellevar como familia de sangre, más allá de la familia religiosa. Los pilares de esta casa somos Mi papá, mi hermano (mi padrino) y yo, y deseando que nuestro hermanito menor siga nuestros pasos en Ifa.

"Nos hemos enfocado en hacer de Osha e Ifa nuestra filosofía de vida, llevamos esta hermosa tradición en el corazón muy arraigada."

Muchos babaláwos han sido consagrados aquí, y ya hoy día han formado sus propias casas religiosas, otros han salido del país llevando a Ifa fuera de estas fronteras, y así, cada uno ha ido haciendo su camino. Nos hemos preocupado para mantener una práctica limpia, coherente, sensata y arraigada a los principios de Ifa, basada en el estudio constante, en la práctica evolutiva y en formar un ramaje de religiosos de primera línea, siempre promoviendo el aprendizaje y la enseñanza, el sacrificio y el amor para con Ifa y la Osha, manteniendo la unión que

requieren ambas tradiciones, porque es que al final de cuentas Ifa y Osha son un solo corazón, una misma matriz.

¿Cómo han transcurrido esos 24 años de vida dedicados a Osha – Ifa?

- Mi iniciación en Osha fue a los 4 años de Edad y en Ifa fue a los 11 desde muy pequeño estuve inmerso en este mundo religioso. El 15 de agosto del 2014 fui juramentado en el tambor de mi papá, Añá Ilú Oba Ilé, y quién dirigió fue Santi Salgado "Odi Tola". Con 17 años de Ifa y 24 de Osha, actualmente me dedico al estudio constante de Ifa. Mi vocación es enseñar Ifa, de hecho, tengo formación académica soy docente titulado, en definitiva mi vocación es la educación. Particularmente soy fiel defensor de nuestras raíces afrocubanas, amo Ifa, me encanta el Ifa trabajado en América. Creo que los esclavos pasaron bastante trabajo para salvaguardar esta tradición y lo mejor que podemos hacer es mantener, reorganizar, recuperar y cuidar las ceremonias y la sabiduría de Osha e Ifa que nos fue heredada por nuestros an-

cestros afrocubanos, más no cambiarla ni rechazarla como todo un invento. Sé y entiendo que el Idioma Yorùbá fue deformado, tal y como es deformado todo aquello que pertenece a una diáspora y aunque no hablo tal idioma, intento recuperar poco a poco su escritura en tanto me sea posible, pese a las limitantes obvias. Ahorita estoy en pleno desarrollo de un proyecto llamado "Ìmó ẹ iwájú", donde busco promover el estudio y el aprendizaje sobre diversos temas de nuestra religión, tanto como para babaláwos como para santeros.

¿Qué es Ìmó ẹ iwájú?

- Ìmó ẹ iwájú significa "el conocimiento es el paraíso". Es un proyecto de estudio continuo donde el propósito es enseñar a los religiosos la manera en que se hacen diversas cosas, ciertos rituales, ceremonias etc. El objetivo principal es garantizar el legado de los Orishas en las generaciones actuales y las futuras. Resguardar los secretos desde mi experiencia, desde mi aprendizaje y el poco conocimiento que pueda tener. Así se promueve el amor hacia la religión, se

Ìmó ẹ iwájú

El conocimiento es el paraíso

promueve los valores que hace que la religión se mantenga viva así busco incentivar para al aprendizaje y la correcta práctica de Osha e Ifa, tratando cómo dije anteriormente de rescatar nuestra tradición. Este proyecto se lleva a cabo mediante talleres que se dictan vía Online en la plataforma de Zoom y Telegram.

¿De dónde nace esta iniciativa?

- Nace de la profunda tristeza y preocupación de ver una cantidad enorme de religiosos desorientados, otros con ganas de aprender y sin nadie que les enseñe, nace de la querencia particular de llevar a Ifa a todos lados, de mantener vivo el legado de Orúnmila, el legado de los Orishas y el legado de mi papá, nace de la necesidad de darle sentido a nuestras prácticas y que las personas también lo hagan, nace del amor tan profundo que siento por Ifa y por la Osha.

¿Cómo está estructurado el proyecto?

- Inicialmente está estructurado por talleres semanales de un tiempo de duración de entre 1 hora u Hora y media, está planificado en principio para un período de 3 meses, es decir, 12 clases, donde se tocarán diversos temas, entre ellos, los primeros cuatro son Mojúba, Eégún, Eshu y Osain. La persona debe realizar una cancelación y posteriormente será agregado al canal de Telegram dónde

va a disfrutar de la información completa del curso en la medida que se vayan dictando los talleres. En este canal es subida la clase una vez haya sido impartida, de manera que el estudiante pueda acceder a ella tantas veces lo requiera. El costo de los talleres es bastante asequible, tienen la ventana del internet como medio de estudio en sus manos.

¿Por qué ese temario?

- Creo que estos primeros 4 temas son los más importantes en la vida de un religioso. Tan simple como que lo primero que debemos aprender es la Mojúba, es lo primero que nuestros padrinos nos dan al salir del cuarto, es la herramienta usada para comunicarnos con nuestros Orishas segundo, nada seríamos sin una descendencia. Todos tenemos un linaje familiar y uno religioso al cual nos debemos y debemos rendir tributo. Bien lo dice Ifa “el ser humano vino a la tierra a continuar el legado de sus antepasados, a culminar las tareas incumplidas por ellos”. Eshu el representa todo en esta vida, así lo expresa Oyekun Meji. Es dueño de todo, ya existía antes de la creación, según dice Ogbe Di. Eshu es lo primero que generalmente recibimos. Osain. Yo tengo hecho Elegba, y sin Osain, ese Elegba no existiera. Es decir, yo creo que Osain es la Deidad más importante dentro del panteón Yorùbá, y nadie, o casi nadie mejor dicho, le da la importancia que debería tener.

¿A quién va dirigido?

- A todos los religiosos que deseen aprender, sean babaláwos o santeros, aquellos que quieran ampliar sus conocimientos, ir más allá, deshilar esta maraña de sabiduría y esta fuente inagotable de conocimientos que existe dentro de Ifa y de Osha.

¿Por dónde se puede contactar para tener más información sobre el proyecto?

-Actualmente las redes sociales son el medio por excelencia de los usuarios y son una gran plataforma que nos ayudan a difundir este tipo de información que se traduce en un aporte desde los valores a la educación religiosa, mediante mensajes directos en nuestras cuentas instagram nos pueden contactar: @Ile_lfa_lwori_boka @ifelawa y @okanyola_ascanio.

Actualmente el proyecto ha iniciado con la participación desde el panel de estudiantes con olorisas y babalawos de Venezuela y México, sin duda proyectos de aprendizaje son necesarios y deben ser fomentados desde las casas religiosas para sus miembros, desde **Ire Yale Imo** apostamos a la unión desde los valores y al rescate de las tradiciones de Osha – Ifa en el país y en el mundo, instamos al respeto entre los miembros de la comunidad y a dedicarse al aprendizaje según su tradición o rama religiosa.

Revista

IRE YALE

Universal Yoruba

Yoruba_Universal

Arabambi Kawo Yoruba Universal

YorubaUniversal

DESCARGA

ARQUI

Yoruba Universal
yorubauniversal.blogspot.com

Mi
Fẹ
Se respeta

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Aproximaciones a Nzambi Mpungo:

Politeísmo en la religiosidad de los paleros

Volver al
Índice

Autor: *Abelardo Laurdet L.*
Olorisa consagrado en Elegua
Tata Nganga

Antes de discernir sobre NzambiMpungo y sus funciones sagradas dentro del culto palero, he de advertir que éste es un sistema de creencia heredado en Cuba de las culturas bantúes que participaron forzosamente en el escenario de la colonización cubana --llevada a cabo por España--, en donde vida y muerte interactúan de manera recíproca mediante los elementos potenciales de la

naturaleza; dígase lo mineral, lo vegetal, lo animal y lo humano.

Comenzaré por decir que los practicantes del culto paleros, tienen a "Nzambi" como deidad suprema, y es reconocido como Creador de todo lo existente. A pesar de ello considero que la mayor influencia de su presencia solo se percibe en aquellos momentos de invocación que anteceden a las realizaciones de sus prácticas rituales como algo necesario que no va más allá de la simple evocación de su nombre. También se hace sentir en el palero, en las ocurrencias inexplicables del tiempo o de la vida;

por ejemplo, cuando atraviesan por una situación difícil a la que no le hallan explicación --lo que es para ellos un misterio--, supone que el suceso esté motivado por la influencia de Nzambi. De igual modo tiene pertinencia en acciones de saludos o de despedidas; como por ejemplo, cuando un palero se retira del recinto cultural dice: "me va nsila" (me voy o hasta luego), a lo cual le responden "Que Nzambi Mpungo te kontale" (Que Dios te acompañe).

Por esta razón --y otras que veremos--, dentro del contexto de esta religión, Nzambi solo es invocado en rezos, y en el comienzo de ritos, pero no participa de forma directa en las ceremonias rituales de los paleros; de ahí que no sea objeto de culto y en este sentido, que no necesite ofrendas materiales. Todo parece indicar que "ha desaparecido completamente del culto y está «olvidado», y que su recuerdo sobrevive, disfrazado, degradado en los mitos y los cuentos del «Paraíso»". Eso sí, revestido de mitos y cuentos que han sido creados y recreados por la imaginación de los propios paleros, en algunos casos propiciados por sus experiencias litúrgicas.

A pesar de estas apreciaciones, algunos

estudiosos del tema --entre ellos Joel James--, en relación a Nzambi, han emitido criterios como: "la Regla Conga o de Palo Monte consiste, lisa y llanamente, en el culto a Inzambi". Y que dicho culto palero es [...]. "Tan monoteísta como el de los cristianos o el de los musulmanes". Al parecer, son criterios que se apoyan en valoraciones que parten de la teología que trata o explica la perspectiva del

Dios de los cristianos, algo así como dibujar o disfrazar a Nzambi con la vestimenta, atributos, y funciones divinas de aquella deidad. Tal homologación no tienen en cuenta los conceptos culturales y culturales de los contextos del África negra; de igual manera, cómo los sujetos de estos espacios conciben a Nzambi y la relación de éste con otras deidades que

son objetos de culto .

Antes de dialogar sobre Nzambi y sus atribuciones sagradas para los paleros --algo complejo que por demás se ha manipulado tanto--, haré ciertas comparaciones entre el cristianismo y la Regla del Palo; así como valoraciones o reflexiones de ambas deidades en sus transcurso históricos, con el ánimo de ubicar a Nzambi en una posible justa dimensión; que permitía sacar a la luz, el

"Nzambi solo es invocado en rezos, y en el comienzo de ritos, pero no participa de forma directa en las ceremonias rituales de los paleros; de ahí que no sea objeto de culto"

politeísmo en la religiosidad de los paleros.

Sin discusión, el monoteísmo cristiano se explicade modo expedito, en el fervor y la adoración que profesan en Dios por encima de todas las cosas;de ahí que expresen: “creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra”. [...]. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre. Todo indica que los cristianos encuentran eficacia simbólica para la vida, única y exclusivamente en Dios como su único salvador;acto de fe que se manifiesta y se transmite a través de la Biblia. Ello no niega la aceptación de otras entidades como: santos, ángeles, vírgenes e incluso los profetas, autores de las escrituras sagradas; a pesar de ello, estos no alcanzan la categoría de divinidad. Eso sí, depositarios de un digno reconocimiento, en tanto referentes de virtud humana, por haber sido en

sus ciclos terrenales de vida ejemplos de comportamientos a partir de las predica de Cristo.

Cuando nos asomamos al mundo de los paleros, vemos que Nzambi suponen también una divinidad suprema aureolada de revelaciones sagradas, que son profesadas a partir de invocaciones o plegarias inherentes a ese culto, las que son transmitidas a través de la oralidad al no contar estos con escrituras sagradas. En este caso no se trata de rezos estructurados y “congelados”, como los de la Biblia; son como una especie de cuerpo literario oral que basado –o que surge--, de la realidad que ellos viven en el ejercicio de la liturgia. Rezos entendibles como un conjunto de lemas o refranes que, al ser emitidos -- al comienzo de cualquier ceremonia ritual--,sus estrofas son compartidas entre quien dirige la ceremonia y los que participan. O sea, el tata –jerarquía suprema del culto--, pronuncia frases primarias y los que partici-

pan dicen lo que sigue, así se completa el sentido de la oración evocativa.

Como es complejo explicar textualmente la manera que los paleros tienen de rezar, ejemplificaré como lo hacen, y de paso haré algunas reflexiones pertinentes de ese cómo.

Al inicio de cualquier ceremonia el tata dice: Nsalamalekun; y el resto del conjuro o de los participantes responde: Malekun sala.

Lo que dice el tata y lo que le responden, es equivalente a: ¿Cómo estás? Y en su respuesta: muy bien o bien. En la primera exposición del rezo se aprecia que no es Nzambi, sino el saludo, lo que encabeza la ceremonia. Puedo interpretar que este inicio es como una comprobación y la reafirmación de lo que en este sentido son, una cofradía

cerrada. Y es lógico, porque para ser palero se necesita de un proceso previo de iniciación, y a partir de éste es que se obtiene conocimiento interno de la liturgia. De ahí la importancia del saludo como inicio del rezo, es la confirmación de que los que se encuentran en la ceremonia están iniciados. O sea, quien no conozca el saludo no está iniciado; y no estarlo implica la imposibilidad de participar en la ceremonia.

Luego de este primer paso, es que se hace alusión a Nzambi de esta manera: Nzambi arriba, Nzambi abajo, Nzambi a los cuatro vientos.

Respecto a estas frases en la que se involucra el nombre de la divinidad, Jorge Castellanos e Isabel Castellanos nos especulan que:

[...], “movidos por el sincretismo cristiano, los practicantes de las reglas congas

tienden a interpretar esa enseñanza como una indicación de la Trinidad Divina. Y así “Nsambi arriba” es Nsambi-nsulu o el Dios del ciclo. “Nsambiabajo” es Nsarnbí-ntotoo el Dios de la tierra. Y “Nsarnbi a los cuatro costados” corresponde a Nsambi-nsaso o el Dios del Universo, es decir, el Dios que está en todas partes. Tres manifestaciones de un solo Dios verdadero”.

“ “Nzambia arriba”, se refiere al espacio donde habita Nzambi, o sea el cielo; y cuando expresa Nzambi abajo, se refiere a que en la tierra impera el hombre visto como otro Dios Nzambi “a los cuatro costados” ... se están refiriendo a las fuerzas de la naturaleza”

En desacuerdo con ese criterio, estimo que la mención de la divinidad en esas direcciones se puede interpretar de la siguiente manera: “Nzambia arriba”, se refiere al espacio donde habita Nzambi, o sea el cielo; y cuando expresa Nzambi abajo, se refiere a que en la tierra impera el hombre visto como otro Dios; y en el caso de Nzambi a los cuatro vientos –algunos paleros dicen “a los cuatro costa-

dos"--, de modo metafórico se están refiriendo a las fuerzas de la naturaleza, en las que, por supuesto, está comprendido también el cielo. Especulativamente, también a este conjunto de frases se les puede interpretar como que Nzambies-tá en todo y en todas partes. Cualquier otra especulación cercana puede tener sentido, pero nunca se deben asociar al sentido teológico de la Trinidad. Debemos tener en cuenta que en los territorios africanos no se reconoce a ninguna divinidad engendrada por Nzambi en el vientre de ninguna mujer a través de ningún espíritu santo.

Después de esa primera mención a Nzambi, el tata prosigue con el rezo: Quien jura Dios. Y los demás responden: Jura Nzambi.

A esta parte del rezo la interpreto como una estrategia defensiva ante la imposición del credo cristiano; eran esclavos, y en esas circunstancias tenían que aceptar ciertas reformulaciones teológicas del cristianismo para poder realizar sus

ritos, lo que les posibilitaba ciertas tolerancias por parte de los amos --vistas como un paso de avance-- en sus aspiraciones de cristianizarlos.

Otro de los esquemas del rezo muestra lo siguiente:

Tata: Quien jura Dios

Coro: Jura Nzambi,
Tata: Si no existe Dios
Coro: Existe el diablo

En "Si no existe Dios" y "Existe el diablo", veo asociado al calificativo diabólico --asignado por las clases dominantes-- a Nzambi, lo que se manifiesta aquí es la práctica del "de adentro hacia afuera" y del "afuera hacia adentro"; es decir, una cosa es lo que digo y otra lo que pienso y hago. Por tanto, cuando mencionan al "diablo",

al interior de la mente está presente Nzambi. En este mecanismo, como ejercicio de defensa en los paleros, al mencionar al "diablo", en sus mentes quien está presente es Nzambi. Prueba de esto se puede apreciar con más claridad en el

proceso de iniciación palero, cuando le quitan la venda de los ojos al que se inicia y el tata, presentándole la crucifixión de Cristo, le pregunta: ¿A quién tú ves ahí?; Y cuando el que se inicia responde: A Jesús Cristo; de inmediato le dice el tata: No, es NzambiMpungo”, para que siempre te “contale” (acompañe).

Esto demuestra que para la mentalidad del palero Dios no es Nzambi. Estas estrategias que parten de la filosofía bantú, demuestran que para ellos las cosas no están enmarcadas en medidas ni en formas; “o sea, que pueden ser de una manera y de otra, lo importante es que sean”. De ahí, el poder que le atribuyen estas culturas al pensamiento. Lo repasado hasta ahora acerca de la forma de rezar e implorar que tienen los paleros, demuestra que ni remotamente cumple con las expectativas del credo cristiano, de ahí que no se pueda palpar el mono-teísmo en la religión de los paleros. Ahora hurgaré en los antecedentes de Nzambi en África de modo teológico e histórico –hasta donde me sea posible–, con la finalidad de una mejor comprensión de su comportamiento en el ejercicio ritual de los paleros.

“Esto demuestra que para la mentalidad del palero Dios no es Nzambi. Estas estrategias que parten de la filosofía bantú, demuestran que para ellos las cosas no están enmarcadas en medidas ni en formas”

En el África negra, Nzambi se desenvuelve en un amplio mosaico de pueblos o territorios de cultura bantú, en los que se le adjudica diferentes sentidos de interpretación, propiciadas por especificidades culturales particulares en cada uno de ellos. En la praxis de lo sagrado de esos territorios, Nzambi se promueva en la imposibilidad de atender de manera global a un conjunto único de leyes divinas, propiciadas por libros o escrituras sagradas; y es aquí donde el legado de los antepasados marca la pauta a seguir por los sujetos de cada espacio. A esto se ha de sumar la pluralidad lingüística en esas culturas; lo que implica para la divinidad nombres-acordes al dialecto de cada zona. Este particular no priva a la divinidad el reconocimiento unánime como creador de lo existente --dígase el mundo-- , pero sí adquiere connotaciones diferentes, a pesar de que en cierta medida se asocian o guardan relaciones entre sí. Al respecto, V. Mulago Gwa Cikalala muestra algunos nombres diferentes que adquiere la deidad suprema en algunos espacios:

escrituras sagradas; y es aquí donde el legado de los antepasados marca la pauta a seguir por los sujetos de cada espacio. A esto se ha de sumar la pluralidad lingüística en esas culturas; lo que implica para la divinidad nombres-acordes al dialecto de cada zona. Este particular no priva a la divinidad el reconocimiento unánime como creador de lo existente --dígase

el mundo-- , pero sí adquiere connotaciones diferentes, a pesar de que en cierta medida se asocian o guardan relaciones entre sí. Al respecto, V. Mulago Gwa Cikalala muestra algunos nombres diferentes que adquiere la deidad suprema en algunos espacios:

Mulungu, El-que-une, denominación que abarca un área de considerable extensión: «Un área que desde el gran

enclave bantú de Kenya (giKuyu, kiKamba, kiMeru, etc.) [...]; Katonda, El-que-por- excelencia-organiza, nombre de Dios en la lengua de los banganda, en Uganda, de los kabwari, en Zaire, al oeste del lago Tanganika, [...]; Kalunga, El-que-por-excelencia-une: «Esta denominación de Dios está en uso en el norte de Namibia, entre los herero, también entre los ndonga a ambos lados de la frontera entre Namibia y Angola... [...]; Ruhanga o Nyamuhanga, el Creador, denominación que se extiende del oeste de Uganda, entre los ba-Hima de Nkole y de Bunyoro,... [...]. Si se examinan los términos empleados para expresar la acción creadora de Dios, se constata que muy a menudo son términos técnicos, reservados a ciertas acciones artesanales o artísticas. En todo caso, Dios es el creador de todo lo que existe .

De lo citado se infiere que es en la pluralidad lingüística promovida en el extenso territorio de lo bantú desde donde parte como se originaron las culturas bantúes, donde lo consanguíneo desempeñó jugó un papel determinante. Al respecto el estudioso Nicolás Ngó Mve, de Gabón exprese:

El término de lo bantú designa hoy en día, un mosaico de pueblos salidos de un mismo núcleo, los cuales hablan lenguas pertenecientes a una misma familia [...] es una familia de pueblos que ocupan el extenso territorio del continente africano, desde Duala hasta la desembocadura

del río Tana en el Océano Índico, con la excepción de los pueblos autóctonos de esa región, y que además se reconocen por su hábitat, o costumbres y por las lenguas que hablan –alrededor de 500 diferentes--, pero atadas a 3000 raíces claramente definidas y que a este núcleo común se le llama protobantú . NgóMve muestra cómo lo geográfico y lo etnolingüística, presente en estas culturas, son propiciados por la consanguinidad, y también plantea:

Para los africanos de origen Bantú, la vida es un bien recibido de los ancestros y por lo tanto debe ser restituida a nuestros descendientes. Nuestro paso por la tierra no es más que la recirculación de la sangre de nuestros viejos, de nuestros padres, de nuestra familia. Esta concepción de la vida permite comprender mejor la razón del culto a los ancestros presentes en estas culturas. La procreación es el destino supremo de todo individuo; el matrimonio, el medio ideal para esta transmisión.

Por lógica, la manera de organización tribal o de la etnia, surge irremediablemente como consecuencia de la familia agrandada o extendida, donde la poligamia exogámica adquiere un valor relevante, sin la cual no tendría pertinencia este tipo de familia. La poligamia promueve en estas culturas que se la tenga “bajo una doble forma: como una comunidad de sangre, que es el elemento principal y primordial, y como una comu-

nidad de propiedad, que es el elemento concomitante que hace posible la vida” . Estas son las razones por lo que la familia agrandada posee un antepasado común que integra el consejo del clan o de anciano, donde las batutas de esos linajes serán los descendientes directos sus fundadores, quienes además tienen pertinencia en lo territorial o geográfico. En virtud de ello, los actos de fe y de ejercitación sagrada sufren variaciones que atienden al legado de los antepasados de cada espacio, por eso los actos rituales responden a necesidades de vida, tanto en lo colectivo como en lo individual de los sujetos de cada espacio; así como en lo particular del espacio.

En lo relacionado con las entidades sagradas de cada espacio del África negra, dígame los orichas para los yoruba, los vodun, para los de la etnia ewéfón de Togo; etcétera, son solicitadas en la me-

didada en que las necesidades lo exigen. De modo indiscutible, son deidades que responden a su espacio, de ahí la razón por la que los sujetos de esas culturas realizan actos de veneración a los panteones, que son tenidos como lugares sagrados en los que se ubican sus entidades divinizadas. Teniendo en cuenta que los ancestros –familiares o de la localidad--, son los que determinan y toman parte en los actos rituales de sus espacios particulares para la solución de cualquier problema, estas siempre estarán en función de la etnia, la tribu, o el núcleo poblacional de la localidad.

En otro análisis, debido a que los bantúes conciben el mundo dividido en dos mitades: una invisible –donde se ubica Nzambi-- y la otra visible, donde la vida es el centro de todo; todo lo que rodea al hombre está concebido como su fuente de vida. De ahí el criterio de que “para

los negro-africanos, vivir es existir en el seno de una comunidad, es participar en la vida sagrada --y toda vida es sagrada-- de los antepasados; es prolongar a sus ascendientes y preparar la prolongación de sí mismo en sus descendientes”.

Amparado en estas valoraciones, se puede precisar que al interior de estas culturas, se crea una inmanencia entre el hombre y los diversos objetos creados por Nzambi, entre los que se establece una relación interactiva a través de “mediaciones entre el universo-fuerte y el Cosmos”. Otro aspecto a considerar en estas culturas es que se detiene en la estructura de seres sagrados que cohabitan al interior de lo que ellos perciben como “mundo invisible”; y en el cual, “ocupan el primer lugar después de Dios que es la fuente de la vida, los primeros participantes, los fundadores de los clanes; vienen en segundo lugar los espíritus de los antiguos héroes [...], el testimonio de los más ancianos y no universal; están después los padres y los miembros difuntos del clan .

En estas culturas todo indica que Nzambi es tenido como un Dios jubilado que no participa en ceremonias culturales en favor de la organización de la vida terrenal, a pesar de ser el creador de todo. Y

como bien plantea Mircea Eliade, estos dioses:

[...]: se «alejan» de los hombres, se retiran al Cielo y se convierten en deiotiosi. Estos dioses, después de haber creado el Cosmos, la vida y el hombre, se resienten, se diría, de una especie de «fatiga», como si la enorme empresa de la creación hubiera agotado sus fuerzas. Se retiran al Cielo, dejando en la Tierra a su hijo o a un demiurgo, para acabar o

perfeccionar la Creación. Poco a poco, ocupan su lugar otras figuras divinas: los Antepasados míticos, las Diosas-Madres, los dioses fecundadores, etcétera .

Es decir, a pesar del reconocimiento supremo, Nzambi se desenvuelve en la invisibilidad, en lo impalpable, en lo inalcanzable y en el terreno

de la incomunicación --al menos con los terrenales--; o sea, no se compromete de manera directa con la sacralidad que se promueve en su propia creación (la naturaleza toda).

Examinemos el término Nzambi apoyados en el Diccionario Kikongo, de Karl Laman. Este lingüista dice que el vocablo Nzambi remite a: “Dios, ser supremo, que no se puede tocar; el gran espíritu innombrable que no tiene imágenes ni

“Al interior de estas culturas, se crea una inmanencia entre el hombre y los diversos objetos creados por Nzambi, entre los que se establece una relación interactiva”

ídolos; y como adjetivo: algo que parece ser". Y que en su combinación de Nzambi Mapungo: "el manto religioso, el nombre de honor de un gran nkisi, el más alto, el más grande". Tocante al término nkisi, que se relaciona con Nzambi, responde a "fetiche, sortilegio, fuerza mágica, enfermedad que se atribuye a un fetiche. En el caso de Mpungo aparece como: "acompañante de Nzambe", entre otros significados de cualidades elevadas y supremas". Este análisis del término Nzambi—entre otras cuestiones que pueden valorarse--, indica que la divinidad ésta desposeída de un esquema teológico dogmático. Todo lo que se le adjudica como divinidad se conecta con la visión particular de cada espacio, en relación con las potencialidades de la naturaleza y a las entidades sobrenaturales que se supone estén cercanas a él. Así es como la noción que de él se tiene ha sido transmitida a través de la oralidad. Son estas las razones por lo que las religiones tradicionales o primitivas de esos territorios--que también son reconocidas como religiones de la "Presencia", o de las "Costumbres"--, se oponen totalmente a las religiones del libro. Y es así porque lo único que las mueve o le da operatividad es la experiencia de sus antepasados, noción que también promueve de modo transgene-

racional a través de la oralidad.

Por otro lado, algo que tiene que ver con lo planteado por el estudioso V. Mula-go Gwa apunta que la religiosidad de lo bantú es:

"[...], un conjunto cultural de ideas, sentimientos y ritos basados en los siguientes elementos: la creencia en dos mundos, visible e invisible respectivamente; la creencia en el carácter comunitario y

jerárquico de esos dos mundos; la interacción entre ambos, no siendo la transcendencia del mundo invisible obstáculo ninguno a su inmanencia [...]" .

Estos criterios conducen a pensar que en la concepción del mundo visible que poseen estas culturas, se anida la solución de sus problemas

cotidianos; de ahí el valor que le atribuyen a los diversos objetos de la naturaleza; lo que es igual, lo sagrado y lo cotidiano van unidos, como las dos caras de una moneda. En esta concepción Por consiguiente, "cada cosa creada es consecuencia de la otra" de manera equilibrada o escalonada

A pesar de la existencia de los dos mundos --"el invisible y el visible"--, existe una estructura jerárquica --según creo

"En el caso de Mpungo aparece como: "acompañante de Nzambe", entre otros significados de cualidades elevadas y supremas"

ver--, que se puede medir de manera ascendente y descendente, propiciada a partir del intercambio "vida-muerte, muerte-vida". Y esta relación entre la vida y la muerte puede concebirse como posiciones o estadios donde constantemente se pasa de una realidad a la otra; eso sí, en el caso de la muerte el retorno al punto de partida no sería físico, sino como espíritu a través del trance y la posesión mediante un médium que puede ser un chamán, un hombre nganga, etc. Es por ello que los africanos perciben la muerte como "otra modalidad de la existencia humana". Se puede especular que esos espacios de modalidades de vida sean dos reinos, "el del cielo y el de la tierra", que muestra a Nzambi como rey de lo celeste y al hombre como el de la tierra, en donde la deidad

como el hombre para una comunicación expedita se valen de intermediarios, sean estos ancestros o espiritualidades de la naturaleza. En este sentido me parece acertado lo que expresa Mulago en relación con el hombre y lo trascendente:

[...], el ntu humano, se encuentra en el centro: «Por encima, trascendente, se sitúa Dios [...] Mediadores entre Dios y el hombre, todos los ascendientes, los antepasados, los miembros difuntos de la

familia y los antiguos héroes nacionales, las falanges de almas desencarnadas. Por debajo del hombre, todos los demás seres que, en el fondo, no son más que medios puestos a su disposición para hacer florecer su ntu, su ser, su vida. El mundo del muntu es muy amplio, pero queda unido, gracias a las relaciones e interconexiones que los ntu tienen entre sí. [...]. El vínculo es la vida del muntu, a cuyo mantenimiento y crecimiento todo el universo, visible e invisible, está llamado a contribuir

"La comprensión que tienen los bantús de Nzambi, se promueve en la interrelación que se establece entre lo sagrado y lo profano, a partir de una estructura funcional que atiende a la manera particular que tienen de ver y entender la vida"

En resumen, la comprensión que tienen los bantús de Nzambi, se promueve en la interrelación que se establece entre lo sagrado y lo profano, a partir de una estructura funcional que atiende a la manera particular que tienen de ver y entender

la vida. Razón más que suficiente para comprender que un único discurso sagrado no es competente para el macro espacio de esas culturas; de ahí la imposibilidad del monoteísmo en estas religiones tradicionales.

Nzambi es visitado en África por el cristianismo

Para finales del siglo XV, en el reino Kongo comienza un proceso de reelabora-

ción religiosa debido a que “la llegada de las carabelas portuguesa a esas costas fue considerada por los kongoleses como el regreso de los antepasados” . Consideración posible debido a que los portugueses fueron vistos como que “parecían provenir del dominio de lo sagrado” ,algo lógico teniendo en cuenta que para estas culturas los antepasados determinan la cotidianidad de la vida. Al respecto Walterio Lord muestra la fecha exacta de esa llegada y sus consecuencias:

El 3 de mayo de 1491, el Mani Kongo Nzanga a Nkuwu se hizo bautizar con en nombre de Joao “...su hermano, el Rey de Portugal”, para poder contar con la potencia del cristianismo en víspera de lanzarse a combatir contra los Teke. Al vencerlos Joao en trascendental batalla, impuso al cristianismo como religión oficial, como fuente de ngolo, “poder”, para todos los bakongos.

Eso sí, esas relaciones establecidas con los cristianos no eliminaron todas las costumbres y creencias religiosas tradicionales en muchos de los sujetos de estos territorios, pero si facilitó en un gran por ciento de los congolese un intercambio religioso en beneficio de ambas culturas. Por otro lado, puede entender-

se esa alianza por parte de los africanos como un refuerzo a la fuente de poder religiosa tradicional que poseían.

Ahora bien, como que el intercambio cultural no era generalizado, no faltaron aquellos grupos que se oponían al cristianismo, los que por supuesto eran calificados por los sacerdotes europeos como un sector de la población “pecaminosa” porque mantenían

la creencia en las piedras sagradas y las tumbas de los antepasados” .Por supuesto, ese comportamiento suponía para los clérigos resistencia y enfrentamiento de credo cristiano. A pesar de esas diferencias, como que el cristianismo en esos espacios “se deslizó de la ortodoxia a un sincretismo necesariamente de doble vía, [...]”...poco a

poco, se operaba en los ritos una sustitución de los ídolos auténticos por los símbolos del catolicismo, y viceversa.”

A raíz de ese intercambio religioso, necesariamente “Nzambi tuvo que adquirir nuevos matices de interpretación, asociados al Dios de los cristianos, en favor de las buenas armonías con los portugueses”.

Jorge e Isabel Castellanos al tratar de Nzambi en África para esos tiempos en

“A raíz de ese intercambio religioso, necesariamente “Nzambi tuvo que adquirir nuevos matices de interpretación, asociados al Dios de los cristianos, en favor de las buenas armonías con los portugueses”

que se inserta el cristianismo reafirman que:

Karl Laman, en su clásica obra *TheKongo*, opina que el concepto de Nsambi entre los congos africanos probablemente ha sido influido por la predicación de los misioneros cristianos, particularmente los católicos, quienes acudieron al África aún antes de establecerse la trata de esclavos. [...]En 1491, un año antes de que Colón descubriese a América, el rey Kongo Nzinga a Knuwu se convirtió a la religión católica y fue bautizado con el nombre de Juan I. Su hijo, Nzinga Mbemba, adoptó el nombre cristiano de Alfonso. A la capital del reino, MbanzaKongo, se le dio el nombre de San Salvador .

Finalmente, esa relación de los portugueses-kongoleses –a pesar de ciertas discrepancias de carácter litúrgico-- se mantuvo hasta que comenzó la trata de esclavos al nuevo mundo, negocio que al ser aprobado por la iglesia hizo que “los kongoleses naturalmente percibieron serias contradicciones entre la letra del Evangelio y la praxis de sus difusores”. Y mucho más, cuando “la iglesia no sólo aprobó el tráfico negrero, sino que sacó provecho de él” y esto no podían dejar de perci-

birlo los africanos . Esa postura de los cristianos incentivó el que los focos de rebeldía africana en contra de la iglesia fueron muchos, potenciándose aquellos sectores que nunca habían abandonado sus creencias ancestrales. Ante tales circunstancias, los cristianos no se quedaron de brazos cruzados, y en respuesta potenciaron un arduo trabajo proselitista encabezado por sus misioneros.

Los resultados de esas gestiones religiosas que desplegó el cristianismo en la zona, pueden medirse exactamente como bien expresan Jorge e Isabel Castellanos:

“Algunos residuos cristianos permanecieron vigentes en ciertos grupos nativos. Ello explica, por ejemplo, que la desintegración del reino BaKongo en 1702 coincidiese con la aparición de un movimiento religioso nativista bajo la advocación de San Antonio”

A pesar de que estos esfuerzos misioneros no fueron muy exitosos a largo plazo, algunos residuos cristianos permanecieron vigentes en ciertos grupos nativos. Ello explica, por ejemplo, que la desintegración del reino BaKongo en 1702 coincidiese con la aparición de un movimiento religioso nativista bajo la advocación de San Antonio. Luego, en el siglo XIX, religiosos católicos y protestantes renovaron sus esfuerzos por predicar el evangelio en la región .

Mucho más se puede decir de la presencia en territorios africanos de los portugueses, pero lo indiscutible es que la lle-

gada de los europeos a esos territorios dejó para siempre su impronta cristiana en una constante controversia con las religiones tradicionales de esos espacios, lo que todavía se aprecia, así como que Nzambi, con todas esas actividades del cristianismo en la zona, adquirió nuevas interpretaciones asociadas al Dios de los cristianos. Esas fueron las razones por lo que muchos de aquellos bantúes que llegaron a Cuba venían “tocados” de cristianismo.

Viaje involuntario de Nzambi a Cuba.

Si en África Nzambi tuvo su primer contacto con el cristianismo, al revertir sus funciones sagradas con nuevos matices, cuando llega a Cuba en el siglo XVI, se acerca mucho más al cristianismo sin dejar de ser una divinidad no comprometida con su creación, al igual que lo hizo en su territorio de procedencia. Esta nueva aproximación de Nzambi al cristianismo –en esta ocasión bajo la condición de cautiverio–, se fue remodelando progresivamente a través del tiempo; o sea, en la medida en que transcurría el tiempo, Nzambi se acercaba mucho más al cristianismo. Tanto es así que para los

momentos incipientes de formación y conformación, o cristalización de la cubanía –siglo XIX–, ya existía en Cuba una fuerte descendencia bantú de primera y segunda, vistos como criollos, que ya dominaban el castellano y la palabra “Dios o Cristo”, por razones conocidas, formaba parte de sus vidas cotidianas, lo que repercutió o se integró en el creado universo de los paleros, por eso dicen: “Quien jura Dios, jura Nzambi”.

Ahora bien, Nzambi se acerca mucho más al cristianismo por diversas razones, principalmente dos que atienden a:

- Mientras que el acercamiento de Nzambi al cristianismo en África fue a través de un intercambio cultural en un principio, en Cuba fue en forma de cautiverio, aquí lo bantú se encontró desprovisto de su flora, fauna y de su natural atavismo ancestral. Necesariamente apelaron a la imaginación, a la creatividad; a la adaptación y readaptación; así como al intercambio y clandestinaje cultural para la subsistencia. Fue un largo proceso de reconstrucción donde por supuesto Nzambi estaba involucrado.
- En la relación asimétrica establecida amo esclavo, una fuerte imposición por parte de los dominadores del credo cristiano propició el em-

parentamiento de Nzambi con el Dios cristiano. Algo que le convino a las fuerzas dominantes en esa labor de catequización de los esclavos es que algunos de los bantúes que llegaron a Cuba, ya venían bautizados por la Iglesia católica desde África, por lo que no les fue difícil asimilar ciertas doctrinas del cristianismo.

Estas valoraciones relacionadas con la presencia de Nzambi en Cuba, dicen a las claras que a fuerza tuvo que adquirir nuevas funciones sagradas, las que se reacomodaron en los tiempos de la colonia, teniendo una mejor textura sincrética —aparentemente con el catolicismo— en la primeras décadas de la República. Esto se observa con mayor prestancia en el ejercicio ritual de los paleros.

Atendiendo a estas reflexiones relacionadas con la inserción del Dios de los cristianos en el culto de los paleros aparejado a Nzambi, y teniendo en cuenta que el tratamiento que da el palero a una y otra divinidad es la misma; ¿Podríamos calificar a la religiosidad de los paleros como monoteísta?

A pesar de lo planteado, una respuesta positiva sigue siendo de sumo riesgo, partiendo de que una religión mono-

teísta supone el proyecto —o sea, como debe ser el hombre—, de una única divinidad sobre; y ello significa que es quien la determina sin ninguna entidad mediadora. Por tanto la entidad está por encima de todas las cosas y es quien tiene un programa de vida general y particular para sus feligreses.

Teniendo en cuenta las funciones sagradas del Dios cristiano me pregunto: ¿podríamos significar a Nzambi cómo única

“En el África bantú, Nzambi es tenido como divinidad suprema creadora del todo, pero al parecer se retiró y dejó a otras entidades sagradas encargadas de su propia creación, razón por la que son veneradas y aclamadas como vía de salvación”

divinidad de los paleros por encima de todas las cosas? Sin temor a equivocarme pienso que no, debido a que el palero no recibe orientaciones directas de Nzambi, y si algún diálogo sostiene con él, lo hace a través de las potencialidades de la naturaleza, tenidas como espíritus, y de los “ndokis” (difuntos) sean estos familiares, conocidos o desconocidos, quienes

determinan y orientan en favor de sus vidas.

Estas reflexiones nos obligan a mirar al pasado para poder aterrizar en el presente, porque lo que vemos hoy es consecuencia de lo que fue ayer. Por ejemplo, en el África bantú, Nzambi es tenido como divinidad suprema creadora del todo, pero al parecer se retiró y dejó a otras entidades sagradas encargadas

de su propia creación, razón por la que son veneradas y aclamadas como vía de salvación. Por tales motivos, las religiones tradicionales de esos territorios africanos pertenecientes a la nomenclatura de politeísta; existe una divinidad suprema nombrada Nzambi, pero no es la única vía de salvación. Por tales motivos, existen otras entidades sagradas con las que el hombre dialoga directamente en su vida cotidiana. Eso mismo bajo otras circunstancias y otros tiempos se puede apreciar en la religiosidad de los paleros, se reconoce a Nzambi aparejado –o no—con el Dios de los cristianos, pero existen otras entidades sagradas como los nfumbes, ndokis y los mpungos, que por estar mucho más cercanos a ellos, son en definitiva la vía para la solución de la vida.

Luego de haber incursionado en el Dios de los cristianos y en el Nzambi de los paleros, en las diversas posibilidades de uno y otro, así también como el acercamiento y distanciamiento de ambos, expongo la pregunta:

¿Los paleros realmente creen en el Dios de los cristianos, o simplemente es tenido por ellos como una estrategia o argucia defensiva, como estiman algunos estudiosos?

Diría que sí, y es posible la creencia en el Dios de los cristianos, mucho más allá de la imposición del credo, se debe recordar que la religiosidad de los paleros descende de las culturas bantúes, y esta poseen una gran experiencia de práctica ritual politeísta por el concepto que tienen de utilización de las cosas, en el entendimiento de que “todo sirve para algo”, de igual manera, “lo que hace bien hace mal y viceversa”.

“Se reconoce a Nzambi aparejado –o no—con el Dios de los cristianos, pero existen otras entidades sagradas como los nfumbes, ndokis y los mpungos”

Por consiguiente para ellos no es problema la asimilación de otra divinidad sea de la cultura que sea, siempre y cuando ayude a resolver los problemas de la vida. Son las razones por la que los de estas culturas y sus descendientes en Cuba, vistos como criollos, implementaron una práctica

cultural como la de los paleros, de carácter pragmática, condición que la define como una religión “viva, además de ser vivida”; porque se promueve en un constante cambio de su propia realidad. Estas valoraciones permiten que el palero no encuentre dificultad para asimilar al Dios de los cristianos, o a cualquier otro, como una fuerza más; criterios que pueden concretarse en el palero de la siguiente manera: “mientras más poder espiritual tenga, mucho mejor resuelvo la vida”.

Estimo que lo repasado acerca de las funciones sagradas de Nzambi, tanto en las religiones tradicionales, de las costumbres o de la presencia, como queramos llamarle a esas maneras de prácticas rituales en África, demuestra que Nzambi no es el único salvador para los de esas culturas africanas; por tanto no estamos en presencia de prácticas rituales monoteístas. Lo mismo se puede apreciar en la religiosidad de los paleros –quizás con otras aristas–, por ser estos herederos de lo bantú en Cuba. Razonablemente, el ejercitar religioso de los paleros, bajo ningún sentido se puede apreciar como una religión monoteísta; su quehacer religioso es politeísta en toda la dimensión y responsabilidad semántica del término.

Artículos de:

- Opinión*
- Investigación*
- Historia*
- Biografías*
- Entrevistas*
- Análisis*

Revista

IRE YALE

Universal Yoruba

Yoruba_Universal

Arabambi Kawo Yoruba Universal

YorubaUniversal

DESCARGA

AQUÍ

Yoruba Universal
yorubauniversal.blogspot.com

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Alo Irantàn ijáró

Cuentos Populares e Historias sagradas

Los folkloristas hacen a menudo una distinción entre cuentos populares (*aló iràntàn*) e historia sagrada (*ijárò*). En general un cuento popular es un relato que es preservado dentro de una cultura, que define algún aspecto de valores comunales. La historia sagrada es usualmente una narración épica que utiliza el lenguaje simbólico para registrar un acontecimiento histórico.

El *ijárò*, o historia sagrada de Ifá, es usada para expresar los misterios sagrados asociados con aquellas Fuerzas de la Naturaleza que son conocidas como *Òrìsà*. La historia sagrada, o sea el fundamento de cualquier cultura dada, está basada sobre aquellos relatos legendarios que definen la percepción de la comunidad de Ser y Mundo. Dentro de la cultura Yorùbá las leyendas de Ifá son la base de dramas representados en festivales anuales que honran a los antepasados.

ENCUENTRO CON SAN JUAN BAUTISTA

DESDE LA HERMENÉUTICA SIMBÓLICA

Volver al
Índice

Mirta Isabel Camacho Rivas

Docente e Investigadora en Ciencias Sociales. Magíster en Gerencia Educativa. Cursante del Doctorado de Ciencias Sociales Mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo.

La fiesta de San Juan Bautista puede considerarse como universal pues sus orígenes se remontan a la antigüedad religiosa mundial, en la celebración del solsticio de verano y los llamados cantos solares, donde se rendía culto a diversas deidades por las cosechas. Para Sojo (2008): “en las oscuras adoraciones védicas, el culto al fuego, el rito de la danza, las supervivencias fitolátricas del hombre. Está relacionada al signo de los astros y a los símbolos más antiguos de Asia, África y Europa”. (p. 165). En este

caso el autor refiere que los zoólatras entraron en ella al cabo de los siglos y el catolicismo ortodoxo, guiado como todas las religiones, por la sincretización de los cultos paganos.

La interpretación de todos estos signos y símbolos a través de los siglos han recorrido y se han ido adaptando a diversas realidades en las que cada una cree poseer el verdadero conocimiento y la verdad con respecto a sus manifestaciones. En este sentido, Navía y Rodríguez (2010: 120) refieren lo expuesto por Heidegger:

Puesto que lo real es perspectivista (perspektivisch) , la aparentialidad (scheinbarkeit) misma pertenece a la

realidad (Realität). La verdad es decir el ente verdadero (wahrhaft Seindes), es decir lo consciente y fijado, es siempre en cuanto la fijación de una perspectiva determinada solo la aparentialidad que ha llegado a dominar es decir un error (Irrtum...).

El aparente catolicismo de la fiesta Sanjuanera lleva consigo una serie de interpretaciones en cada región del mundo, incluso se pueden ver muchas otras versiones en cada localidad, de acuerdo con su historicidad, sin embargo, subsisten elementos comunes a la ritualidad antigua. Aunque Rivadeneyra (1998) explica que no se trata de un sincretismo automático, "tampoco es el resultado consciente de simular para sobrevivir... se debería hablar de un pensamiento religioso que se ha ido ajustando a las condiciones histórico sociales, en el cual la simulación es uno de sus elementos" (p.104).

En general, se ha visto el culto a San Juan como una celebración meramente cristiana, pero su interpretación simbólica va más allá, y permite remontarse a tiempos muchos mayores al nacimiento de Juan el Bautista. Para Moreno (2008), en Venezuela: "El mundo de vida popu-

lar hasta ahora, y ello inevitable, ha sido pensado y conocido en el sentido, los códigos y las claves de la comprensión modernos pues toda la ciencia, en sus teorías y sus métodos, ha sido elaborada en el seno de la modernidad, así se ha construido un conocimiento moderno de una realidad no moderna" (p. 21). En el caso de este culto se desarrolla de muchas formas, y su condición ampara muchos contenidos del inconsciente colectivo, arquetipos que responden a particularidades del pensamiento latinoamericano.

Rivadeneyra (ob. Cit) comenta que en América Latina;

"Al inconsciente colectivo, podríamos llamarle sencillamente nuestra "herencia psíquica". Es el reservorio de nuestra experiencia como especie"

"Cohabita el pensamiento mágico con la racionalidad cartesiano-kantiana, y hasta se diría, que en ese emparejamiento, hay un predominio de lo mágico"

En este orden de ideas, las representaciones culturales como ele-

mentos del inconsciente colectivo, encuentran su explicación dentro de lo que Carl Jung ve desde el inconsciente como una representación de la naturaleza. En su teoría expone la existencia de dos niveles del inconsciente, uno colectivo y uno personal, al respecto Boeree (1998), haciendo referencia a Jung, señala: "al inconsciente colectivo, podríamos llamarle sencillamente nuestra

“herencia psíquica”. Es el reservorio de nuestra experiencia como especie; un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Aún así, nunca somos plenamente conscientes de ello. (p. 5). Dentro de ese inconsciente colectivo existen arquetipos o representaciones simbólicas, objeto o experiencia, Hikal (2005) manifiesta que: “Jung también les llamaba imágenes fundamentales... y fue criticado, según él, por gente que no conoce de Psicología y de Mitología.

El inconsciente colectivo, consiste en los recuerdos y patrones conductuales heredados de generaciones arcaicas” (p. 104). La interpretación de estas heredades muestra un complejo entramado de símbolos que se han sobrepuesto e interrelacionado unos con otros, conformando una unidad dentro de esta diver-

sidad cultural.

A razón de este tema, Espinoza (2011) haciendo referencia a su interpretación teórica del inconsciente colectivo expresa: “Parece estar constituida, entonces por motivos e imágenes primordiales, razón por la cual los mitos de todas las naciones son sus exponentes naturales y sus proyecciones culturales” (p. 61). Se establecería de esta manera una conexión entre lo cultural y el inconsciente, susceptible de ser analizada desde la hermenéutica simbólica.

Mitología griega y romana en el culto a San Juan

Las celebraciones en honor a San Juan Bautista encuentran explicación cristiana en la Biblia. El Libro de San Lucas

describe como Isabel, anciana (prima de María) es bendecida con un hijo, seis meses antes de nacer Cristo, y su esposo Zacarías al enterarse de la noticia por aparición del Ángel Gabriel, pierde el habla y la recupera al alabar a Dios el día del nacimiento de Juan. San Juan es el único Santo al que se le celebra su nacimiento, pues a los otros, se conmemora solo la fecha de la muerte, en este caso se realiza porque fue santificado antes de su venida al mundo. Durante la adolescencia y en estado de orfandad decide retirarse al desierto para esperar al Mesías, quien aparece años después en el Jordán para ser bautizado por Juan y el Espíritu Santo.

Desde el Siglo II después de Cristo, se sustituye la fiesta pagana de los "Agrarios solares", por presiones del catolicismo, a razón de 600 años con posterioridad a la reafirmación del culto a la Diosa Fortuna en Roma y más de dos mil años de cultos solares agrarios, comienza la era cristiana, donde se había acoplado a la división existente del año, en sus dos solsticios; el de Verano se le consagró a San Juan y el de Invierno a Jesús (niño). Para Encuentro con San Juan Bautista desde la hermenéutica simbólica Planchez (1998) "De esa forma penetraba y susti-

tuía poco a poco a la fiesta pagana de la diosa Fortuna y los "Agrarios Solares", traspasándolos a San Juan" (p. 2).

Se pueden mencionar entre los ritos que anteceden la celebración Sanjuanera, las ceremonias paganas en honor a la Diosa Fortuna, 600 años antes de Cristo, dentro de los cultos solares agrarios, que protagonizaban las mujeres en antiguas civilizaciones. Humbert (2005) se refiere

"Desde el Siglo II después de Cristo, se sustituye la fiesta pagana de los "Agrarios solares", por presiones del catolicismo, a razón de 600 años con posterioridad a la reafirmación del culto a la Diosa Fortuna en Roma"

a la Diosa Fortuna, hija de Júpiter como: "la dispensadora de bienes y males, de placeres y penas, de riqueza y de pobreza, representada con los ojos vendados y un cuerno de la Abundancia en la mano, o bien sobre una rueda o una bola que gira velozmente. Algunas veces se la representa provista de alas y muy frecuentemente lleva

en sus brazos una estatua de Pluto o un timón" (p. 34). Sin embargo, hay quienes señalan un origen más antiguo, de los cultos sanjuaneros.

Aliendres (2003) hace referencia que, "Es evidente que el orgiástico jolgorio Sanjuanero posee otras caras. En él confluyen antiguas celebraciones romanas, como las dedicadas a los misterios báquicos en honor de Baco, nombre latino del dios griego Dionisos" (p. 2).

Baco es mencionado en la mitología greco-romana como el dios del vino, hijo de Júpiter y Sémele. Se asocia a esta bebida en la historia mítica, porque mercurio lo lleva a Arabia y le enseña a plantar viñas, donde las musas lo instruyen en el canto y la danza, las fiestas de Baco se llamaban orgías o bacanales. Humbert (2005: 73) lo describe: "Baco es representado bajo la figura de un joven imberbe, fresco, mofletudo, coronado de hiedra, llevando un tirso en la mano, o bien un racimo de uvas, o una copa, una piel de leopardo le sirve de vestido" (p.73). De acuerdo con lo expuesto por Planchez (1998) el 23 de Junio daba el principio oficial de la cosechas en diversos pueblos de Europa, donde se realizaba la festividad de las Lampas:

Esta era la festividad de "Las Lampas", de origen griego (Lampadeforías) en honor a la diosa Minerva, Prometeo y Vulcano.

Se practicaba el baño ritual; las plantas recogidas en esos momentos se les atribuían poderes mágicos; era común esa noche del 23 de junio practicar las adivinaciones, sortilegios, embriaguez, baños en ríos y costas de mar, para purificarse. Este ritual de "Lampas", para celebrar el Solsticio de Verano, no chocaba con el de la diosa Fortuna y este antiquísimo "culto agrario solar" se fundió con el de la diosa. (p.4).

De esta manera, se evidencia la fusión de una serie de cultos de origen griego y romano, asociados a la agricultura, que luego son integrados a las celebraciones cristianas, y donde sobreviven hasta nuestros días una serie de signos y símbolos desde la antigüedad.

San Juan en Venezuela

Para hacer referencia al origen del Cul-

to a San Juan en nuestro país podemos referir a Novo (2001), quien apoyándose en registros históricos afirma que: “San Juan llega a Venezuela a mediados del siglo XVI, “incorporado a las prácticas Cristianas que impusieron los españoles, pero se convierte en un santo con verdadero carácter popular a partir de la llegada de los negros esclavos provenientes de África (siglo XVI al XVIII)” (p.13). Esta práctica religiosa sirve a los grupos de esclavos como modo de cohesión, en virtud de que muchos de ellos tenían orígenes diferentes y barreras para comunicarse por tener procedencia y lenguas diferentes. Con relación al tema de la conformación de asociaciones para promover el cristianismo, Pollak-Eltz (2000) explica que: “Para fomentar la devoción a un santo y aumentar la fe religiosa en general, en todos los países latinoamericanos los frailes católicos fundaron cofradías entre blancos, indígenas y negros, las cofradías tenían un gran éxito entre los africanos desplazados” (p. 87).

En un sentido sociológico, Durkheim, citado por Lamo de Espinoza (1994), hace referencia a las representaciones individuales y colectivas como explicación de las formas elementales de la vida religiosa, manifiesta: “El hombre es doble.

En él hay dos seres; un ser individual que tiene sus bases en el organismo... y un ser social que representa en nosotros la más alta realidad, en el orden intelectual y moral” (p. 56).

De este modo, Durkheim destaca el peso de la conciencia colectiva sobre la conciencia individual, donde las representaciones que expresa la sociedad son producto de un colectivo complejo, que impone normas morales. Se puede afirmar que las relaciones de poder, desde la época colonial, han contribuido a la configuración de las diversas prácticas culturales, representativas de las actuales estructuras sociales. La represión que imponen los españoles en el nuevo mundo quería trascender la dominación física e imponer

una serie de creencias y pensamientos asociados a la religiosidad, como forma de infundir temor, basados en sus propios cambios culturales, posterior a la época colonizadora siguieron estas prácticas como herencia cultural hasta nuestros días.

De este modo han trascendido hasta la contemporaneidad muchos elementos africanos y europeos, los cuales se pueden encontrar en tradiciones venezola-

“San Juan llega a Venezuela a mediados del siglo XVI, “incorporado a las prácticas Cristianas que impusieron los españoles, pero se convierte en un santo con verdadero carácter popular a partir de la llegada de los negros esclavos provenientes de África”

nas, a partir de géneros como la música, donde se destaca la gran influencia de ritmos africanos; así como, en las composiciones literarias de diversas piezas musicales. Novo (2001), afirma lo siguiente: "Podemos identificar el conjunto de expresiones pertenecientes a la literatura afro venezolana, transmitida de generación en generación por los descendientes del continente mestizo, definiendo su ubicación geográfica en diversas zonas del país" (p. 12). La fuerte subsistencia de las manifestaciones africanas en conjunto con la ritualidad cristiana, dentro de expresiones culturales como la celebración del culto a San Juan Bautista en el centro del país, integran un conjunto social de gran valor cultural, que representa la conservación de símbolos, africanos, indígenas y españoles, ancestralmente mantenidos hasta nuestros días.

Africanidad

Dentro de la noción cultural, vinculada a manifestaciones como las que se derivan del culto a San Juan Bautista, se conforma un diverso grupo de elementos, Grassi (2004) afirma que: "el concepto

antropológico de cultura expresa el reconocimiento de un humano universal y diverso, por lo que constituye una crítica al etnocentrismo de occidente expresado en el pensamiento del evolucionismo social" (p. 27). Las manifestaciones culturales africanas, fuera del cristianismo, durante la época colonial, eran inaceptables, y posteriormente se fueron integrando en una unidad dialéctica que hoy se expresa en la manifestación del culto a San Juan Bautista. Marín (1983) refiere que:

"Lo que garantiza esta unidad del universo africano, la unión de los vivos y muertos, de sociedad y naturaleza, de objetos y hombres, es la comunicación simbólica. Los símbolos compartidos crean solidaridades" (p. 66). Por su parte Mosquera (1995), manifiesta; "si bien el negro se integró activamente en las nacionalidades caribeñas, pudo desarrollar complejos religiosos culturales de franca raíz africana y con ella se conservaron sus sistemas" (p. 184).

En las fiestas más representativas sobreviven las deidades africanas sincretizadas en los santos cristianos, como San Juan,

San Antonio y San Benito. Las fiestas muestran elementos y rituales propios de la africanidad occidental, expresadas en los toques de tambor, la composición de los cantos improvisados y los bailes en honor al santo, que se realizan como en África en los solsticios de invierno y de verano. Para Marin (1983), "toda nueva situación político social conlleva una readaptación y una reinterpretación del mito e inversamente, y toda alteración del mito puede provocar nuevos movimientos sociopolíticos" (p. 67).

En Venezuela se logró incorporar estos símbolos religiosos como modo de proteger los conocimientos de sus cultos originarios, con la creencia que de este modo trascenderían protegidos en el tiempo. En naciones Latinoamericanas como Cuba y Brasil, los cultos de origen africano se conservarían con menos mezclas de elementos. Según algunos historiadores, a pesar de que los grupos esclavos en otros países tenían el mismo origen que los del nuestro país, el carácter estructurado y conservador de estos grupos africanos en países como Cuba y Brasil, casi nunca lograron la conjugación de las imágenes cristianas con las de sus países de origen. En este sentido, Bracho (2004: 50) comenta que las reli-

giones provenientes de África nunca tuvieron en la Venezuela colonial el carácter sectario o secreto que mostraron en otras latitudes del continente. El sentido africano en que se interpreta el mundo mágico religioso de esta cultura, Marin (1983) lo recoge en la importancia de la palabra:

El verbo según los africanos es el principio de todas las cosas y lo es en función de tres características señaladas por Thomas y Luneau: 1) el verbo reenvía a Dios. 2) El procede del hombre, criatura privilegiada por excelencia 3) Él no es extraño en el mundo. El universo mismo es un lenguaje, de forma que "Todo sucede como si, para el negro africano, el mundo estuviese regido por un código muy estricto donde cada objeto

"En Venezuela se logró incorporar estos símbolos religiosos como modo de proteger los conocimientos de sus cultos originarios, con la creencia que de este modo trascenderían protegidos en el tiempo"

ligado a una cadena de signos, tuviese una significación precisa, gracias a un sistema de analogías que organizalo visible y lo invisible. (p. 67).

Dentro de la africanidad la explicación a todo lo perteneciente a nuestro universo se manifiesta desde el componente mágico religioso, donde trascienden las categorías espacio y tiempo, y los componentes culturales logran enraizarse en otros continentes.

Simbología y Ritualidad Sanjuanera en el encuentro de San Juanes

Entre las múltiples versiones de este culto a San Juan, en nuestro país, está aquel que se desarrolla en Ocumare de la Costa, estado Aragua, donde intervienen comunidades como Cata, Cuyagua, Cumboto y el propio pueblo de Ocumare, donde se produce el llamado "Encuentro de San Juanes". Participan cofradías de poblaciones como Choroní, Chuao, El limón y de otras poblaciones, provenientes de los estados Carabobo y Miranda.

Este encuentro rodeado de toques de tambor, bebidas, velas, danzas y coloridos pañuelos, está animado por los llamados "cantos de sirena", que se improvisan por los devotos, Se logra reunir a más de 70 san juanes en la Boca de Ocumare como homenaje al santo. Los pescadores artesanales de diversas comunidades realizan una procesión marítima desde sus embarcaciones adornadas con flores y otros objetos en su honor.

Antes del velorio de San Juan, hacen un recorrido por sus principales rutas, agradecen y ruegan prosperidad.

Con la frase "San Juan todo lo Tiene San Juan todo lo da", los devotos manifiestan la majestuosidad y el poder del Santo, y consagran a él todas sus esperanzas para pedir por su salud, por el amor y la prosperidad en general. Se valen de toda una serie de rituales para lograr sus favores, en los que se mezclan elementos ancestrales indígenas, africanos y cristianos.

"Magia y curanderismo, que representan las formas africanas dentro de nuestras prácticas culturales, e insertas en estos cultos, forman una unidad, donde se conjuga el catolicismo popular, y las divinidades africanas"

Se encuentran elementos mágicos que evidencian en las celebraciones, dos estructuras de poder; la iglesia y la asociación representada en la cofradía. Al respecto Pollak-Eltz (2008) expresa: "...magia y curanderismo, que representan las formas africanas dentro de nuestras prácticas culturales, e insertas en es-

tos cultos, forman una unidad, donde se conjuga el catolicismo popular, y las divinidades africanas, donde la religiosidad y la moral se encuentran en dos niveles de la consciencia humana" (p. 175).

El sincretismo de la manifestación se conforma con San Juan y Changó. Santo cristiano y deidad africana conforman una unidad sometida a rituales llenos de mezclas paganas y cristianas. Dentro de la simbología que rodea la fiesta sanjuanera está el agua que representa el bau-

tismo, las cosechas en abundancia y el fuego que es instrumento para purificar los hogares y campos. El agua está catalogada como "bendita", por ser San Juan el Bautista, desde las 12 de la noche, el agua es instrumento para rituales, donde se puede curar, adivinar, y purificar el alma. El nacimiento de San Juan Bautista el 24 de junio, coincide en fecha muy cercana al 21 de junio, en el que se produce el solsticio de invierno en el hemisferio sur, y el de verano en el hemisferio norte, lo que simboliza una gran carga energética en el planeta, que era conocida desde civilizaciones antiguas las cuales realizaban rituales en agradecimiento a los dioses por la abundancia en las cosechas. En esta celebración se manifiestan elementos dialécticamente contrarios: lo sagrado y lo humano, la ciencia y las supersticiones, el fuego y el agua.

Se pueden mencionar otros elementos simbólicos, como por ejemplo, el fuego encendido en hogueras a la orilla del mar, los ríos, y en los velorios, realizados desde el 23 de junio para empezar la celebración, como la incineración de todo lo malo que representa el pasado, purificándose para recibir un futuro lleno de luz. Los frutos de la tierra, como frutas y flores, representan la fertilidad femenina y son ofrecidos al santo en agradecimiento o como ofrenda para hacer peticiones. El aire que nos da vida está representado con fuerza en el baile de tambores y las batientes banderas, que se realizan desde el inicio de la ce-

lebración sanjuanera. El baile es descrito por quienes lo practican como una experiencia mística, donde la danza se ejecuta alrededor de la imagen, la cual es ataviada con vestidos satinados donde prevalece el rojo y el verde, así como prendas, collares, rosarios, medallas y otros objetos significativos en símbolo del agradecimiento de los devotos.

En la noche del 23 de junio al 24 se adornan altares en honor a San Juan Bautista y se realiza el "primer velorio" acompañado del baile al sonar de los tambores. Todo esto forma parte de la preparación para llevar al santo a la iglesia, el cual es sacado por su guardián, y todos los demás miembros de la cofradía, acompañados de turistas y devotos que se incorporan al ritmo de la música. Después del recorrido por las calles, el párroco realiza una misa solemne pero al terminar, vuelve el baile fuera de la iglesia al son de los tambores, con banderas y pañuelos de colores para festejar al santo con imagen de niño. Se dice que el San Juan es niño por la libertad de jugar y parrandar sin la solemnidad de un santo adulto, en una fiesta pagana.

Con relación al toque de tambores, Novo (2001:14) explica: "El toque del quitiplás equivale al de los tambores culo é puya provenientes del Congo africano, formado por una triada de tambores cónicos trenzados, que representan la perfecta armonía de la cosmovisión africana, entre el hombre, la tierra y el universo".

El día 25 se acostumbra el encierro de San Juan, donde los tambores paran para realizar un descanso hasta la tarde, cuando reinician su faena para llevar la imagen a la capilla de la iglesia. Cerradas sus puertas, se produce el “robo” del santo, que consiste en ocultar la imagen en casa de alguno de los miembros de la cofradía, después de realizar la entrega, es sacado por un costado y llevado nuevamente a la casa de origen. En esta celebración prevalece el paganismo sobre la rigidez católica, representando la libertad de los devotos, y la herencia religiosa de muchos de los pueblos que conforman la franja costera de El Caribe. El encuentro de San Juanes en Ocumare de la Costa representa la conjugación

A manera de conclusión

Al referirnos al culto a San Juan Bautista de donde se desprende el encuentro de San Juanes en Ocumare de la Costa, se develan muchos elementos cuyos orígenes se remontan a antes de la era cristiana. La presencia de elementos griegos y romanos heredados de los agrarios solares y los cultos a la Diosa Fortuna, conforma una amalgama, con los elementos cristianos africanos e indígenas, que representan el sincretismo cultural de estos tiempos. El inconsciente colectivo se establece como principio organizador de esta evolución cultural, donde la heredad de una simbología que compartimos, conforma un conocimiento ancestral que cada día cobra más vigen-

cia, y es alimentado cada año en las celebraciones afro descendientes dedicadas a San Juan Bautista.

REFERENCIAS

- Aliendres, G. (2003). La Fiesta de San Juan: Noche Dionisiaca que preludia “el extraño mal”. Recuperado de: http://www.kalathos.com/oct2003/detail_glenda.php.
- Boeree, G. (1998). Teorías de la personalidad. [R. Gautier Trad.]. Recuperado de: <http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/jung.htm>.
- Bracho, E. (2004). María Lionza en Venezuela. Colección En Venezuela. Caracas: Fundación Bigott.
- Campos, M. (2010). El rito de San Juan Bautista en Chuao: sincretismo, mística y estética. *Humana del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos*. Universidad de Los Andes. Mérida año 5, n. 9, Julio-Diciembre 2010.
- Espinoza, H. (2011). El héroe que llevamos dentro “Cómo, por qué y para qué somos como somos los venezolanos. Colección la sociedad y sus discursos. 1ra Edición. Valencia- Venezuela: Universidad de Carabobo.
- Graassi, E., (Sin fecha). Política y cultura en la sociedad neoliberal (la otra década infame II). Buenos Aires: Editorial Espacio.
- Hikal, W. (2005). Criminología psicoanalítica y conductual del desarrollo. Primera Edición Criminología del desarrollo. México.
- Planchez, F. (1998). Apuntes del Cronista de la Parroquia Chuao. Papeles de Fundacite Aragua. Municipio Santiago Mariño. Maracay noviembre de 1998.
- Pollak-Eltz, A. (2000). La Esclavitud en Venezuela: un estudio Histórico-Cultural. 1ra Edición. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
- Pollak-Eltz, A. (2008). Estudios Antropológicos de Ayer y Hoy. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello.
- Rivadeneira, J. (1998). Mito y Utopía de la

Cultura en América Latina. Ediciones de la Biblioteca. EBUC. Colección Letras XI. Universidad Central de Venezuela

Sojo, J. (2008). Estudios del Folklore Venezolano. Colección Apuntes culturales. Serie Folclor Mirandino. Venezuela: Fundación Fondo Editorial Simón Rodríguez.

Marín, G. (1983). Teoría de la magia y la Religión. Consejo de Desarrollo científico y Encuentro con San Juan Bautista desde la hermenéutica simbólica

Mirta Isabel Camacho Rivas /pp. 111-120 humanístico de la UCV. 1ra Edición. Caracas: Venezuela

Moreno, A. (2008). Cultura popular Venezolana. Revista Heterotopía del Centro de investigaciones populares, Año XIII, N° 40 Septiembre-Diciembre. 2008.

Mosquera, G. (1995). Contracandela. Ensayos sobre Kitsch, identidad, arte abstracto y otros temas calientes. Caracas: Monteávila Editores. Galería de Arte Nacional.

Novo, M. (2001). La huella de las Muchas Patrias Africanas. Revista Bigott, n. 57 Enero-Febrero-Marzo 2001.

Navia, M. (2010). Hermenéutica, Interpretaciones de Nietzsche, Heidegger, Gadamer y Ricoeur. Venezuela: Universidad de los Andes.

Lamo De Espinoza, E.; González, J; y Torres, C. (2004). Durkheim y la Escuela Francesa. En sociología del conocimiento de la ciencia. Madrid: Alianza Editorial.

López, L. (2008). Cacao, mujer y tierra, "Tradición oral y Representaciones sociales de la cultura Chuareña". Trabajo final de grado para optar al título de antropólogo. Caracas: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Escuela de Antropología. Noviembre-2008. Recuperado de: saber.ucv.ve/xmlui/bitstream/123456789/1303/1/tesis..pdf.

Sprecher, R.; Cristiano, J.; y Giletta, M. (2007). Teorías Sociológicas (introducción a los contemporáneos). Argentina: Editorial Brujas.

Revista

IRE Y VALE

IXI

Universal Yoruba

Yoruba_Universal

Arabambi Kawo Yoruba Universal

YorubaUniversal

DESCARGA

ARQUI

Yoruba Universal
yorubauniversal.blogspot.com

Edición interactiva

Dale click a nuestras imágenes y accede, Artículos, videos, Entrevistas, Sitios y navega fácilmente dentro de la revista.

Artículos de:

Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Reseñas de Libros

"Y un día Juan, hoy es tú día celebro el día"

Las tradiciones esotéricas presentes en la celebración de San Juan en la parroquia de San Juan.

Volver al
Índice

Autor: Prof. Argisay Molina
Olo Oshun

www.yorubauniversal.blogspot.com
argisay22@gmail.com

Facebook: Arabambi Kawo / Yoruba Universal
Instagram: Yoruba_Universal

Del **Verbo** a la **HISTORIA**

El 14 de diciembre de 2021 la UNESCO declaró como Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad a las diversas celebraciones y devociones en torno a San Juan Bautista, es sin duda alguna un gran orgullo para los cultores y cultoras Venezolanas que han llevado a cabo esta manifestación cultural en cada rincón del país impulsados por la emoción, devoción y cariño hacia nuestra identidad como pueblo.

En esta ocasión exploraremos las tradiciones esotéricas y de adivinación presentes en el San Juan de la Parroquia San Juan de Caracas con la intención de explorar un poco los orígenes de la fiesta de San Juan y las prácticas esotéricas afiliadas en otras latitudes a esta manifestación cultural. Para comenzar esta exploración entrevistaremos a una cultora que tiene su vida dedicada a esta celebración, ella es Nancy Palacios mejor conocida como "Candelaria".

Candelaria todos los años se une a la celebración de San Juan y ofrece la conexión esotérica, espiritual y mágica, donde se unen formas de adivinación con agujas, ensalmes, protecciones, corta la punta del cabello para evitar el mal de ojo y lee el huevo. Estas prácticas que históricamente fueron condenadas por la Iglesia y que fueron practicadas desde Europa hasta América aun persisten gracias a la tenacidad de Candelaria.

Estas prácticas esotéricas son sin duda una muestra viva de la cosmovisión mágico religiosa de los paganos Europeos, los Africanos esclavizados y los indígenas de nuestra América, es su visión de mundo, su forma de relacionarse con la naturaleza y lo desconocido.

Candelaria con su magia y sus dones.

Mi nombre es Nancy Palacios la famosa "Candelaria" yo he estado vinculada a las celebraciones de San Juan desde muy pequeña, ya tengo 62 años de edad, yo soy de Barlovento Estado Miranda, de Tapipa, todo lo que me vincula a San Juan es precedido por las enseñanzas de mi familia y de mi Pueblo.

Candelaria es una cultora preocupada por las tradiciones más emblemáticas de nuestros pueblos y es una devota acérrima de San Juan, Candelaria me comentaba que ha estado sufriendo de sus rodillas sin embargo eso no es obstáculo para que ella participe en las tradicionales celebraciones San Juaneras,

Candelaria es una de las cultoras que le dan vida a las celebraciones de San Juan en la parroquia San Juan de Caracas, mucho se ha escrito y mucho se ha dicho en torno a San Juan, mas aun en estas épocas donde se ha reconocido esta manifestación cultural como Patrimonio de la humanidad

Cuando viene el primero de Julio que se abren todos los repiques a San Juan Bautista a nivel nacional, es una forma de anunciar que ya viene San Juan Bautista, el 13 de julio se baila el Tamunangue, lo hacemos así aquí en la parroquia San Juan donde los Salesianos, entonces allí viene San Antonio en Proce-sión a casa de San Juan, allí se hace lo que es la misa, el Tamunangue y se va preparando a San Juan como tal, porque ellos eran tres discípulos , Juan le dice a Pedro mañana es mi cumpleaños, pero Juan se queda dormido, y quien le hace la fiesta a Juan es San Pedro, al día siguiente se despierta Juan y le dice a Pedro estoy contento porque mañana es mi cumpleaños y San Pedro se pasa la mano por la cabeza y le dice ya tu cumpleaños ya tiene rato y rato que paso y allí es que San Juan comienza a llorar y eso es la representación de la lluvia, por ello el aguacero que se

da en estas fechas para nosotros es sagrada y eso sirve para purificar, para el mal de ojo, para curar a los niños, para curar entre otras cosas.

Fíjate que en cada estado se celebra diferente, por ejemplo en Curiepe se baila el Malembe, el pañuelo y así cada estado tiene sus propias tradiciones. Yo

por ejemplo le hago su Cafunga a San Juan y le pongo su dulce típico que es africano.

Hay San Juan Congo, Juan el Bautista, Juan el Bautista de la iglesia que le hacemos su serenata y sale de la iglesia y el San Juan Congo es Bailador, hay uno más chiquito el de mi pueblo que de promesa se hace el 15 y 16 de mayo.

“Fíjate que en cada estado se celebra diferente, por ejemplo en Curiepe se baila el Malembe, el pañuelo y así cada estado tiene sus propias tradiciones. Yo por ejemplo le hago su Cafunga a San Juan”

Yo todos los años es mi San Juan de mi parroquia todos los años le corto la punta del pelo, leo las agujas y del 23 para el 24 de San Juan se lleva un vaso y un plato allí es donde se lleva el huevo, se quiebra el 23 y al día siguiente lo voy a leer.

La lectura de las agujas es algo innato que yo tengo es una cualidad mía que fue transmitida por mis padres, ellos era curiosos, yo en la parte espiritual tengo mucha experiencias.

Este tipo de lecturas digamos espirituales son parte de las tradiciones de San Juan sin embargo ya se ha dejado de hacer en las demás parroquias. Muchas veces me invitan a otros San Juan a hacer estas lecturas.

La lectura de las agujas solo la hago el día de San Juan porque ese día es que está presente la espiritualidad de San Juan con mayor fuerza. Para esta lectura se utiliza una batea de madera con agua de lluvia de San Juan porque esas son las lagrimas sagradas de San Juan, esto se hacía anteriormente en mi pueblo en un pipote lleno de agua.

Yo corto el cabello en San Juan para que no le caiga mal de ojo a esa persona durante todo el año porque eso también lo

hago como una forma de ensalme.

Mi madre hacía todas estas cosas y me las transmitió a mí por eso las hago para continuar con esta tradición, aparte de ello yo trabajo muchas cosas espirituales de la corte de María Lionza, estas lecturas de la aguja y las otros que mencione si las vi de niña en pueblo adentro por ejemplo en Capaya. También participo todos los 12 de octubre en el baile de candela den la montaña de Sorte.

Cuando voy a leer las agujas, a ensalmar o sobar una barriga siento que me conecto con la espiritualidad de San Juan que funciona como apoyo para yo poder desarrollar estas lecturas, y comienzo rezando: "Oh San Juan, Juan Bautista así como tú bautizaste a Cristo yo te

Candelaria leyendo las agujas en la celebración de San Juan

bautizo esta criatura de dios para que se le quite todo lo malo y le venga todo lo bueno”

Yo misma soy la que fabrico los resguardo de San Juan y busco semillas en barlovento lo pongo en vela con mi batea en San Juan y lleva una serie de cantos de letanías y rosario y luego los coso y voy pidiéndole a San Juan y voy Cantando “San Juan como Navegante Juan Cogió la concha y se Jue”

Toco tambor, canto y bailo porque amo mis tradiciones San Juaneras, toco más que todo los cumacos, “Pase por el malecón oye mi Juan yo quise besarte, yo quise abrazarte Juan, yo quise implorarte Juan” esto es un canto de sirena de alabanza

La lectura de las agujas se hace dependiendo como caigan si caen flotando es bueno, si se unen las puntas es bueno, cuando una se hunde hay que limpiarte y revisar bien, si las dos se hunden la cosa esta mala hay que hacer cosas en tu casa mejor la relación con la familia, si flotan de otras maneras puede hablar del empleo y muchísimas cosas más. Todo eso se hace en la batea de madera que solo es de San Juan solo la utilizo para ensalmar niños.

Contextualización de las celebraciones San Juaneras, más allá de nuestras fronteras

Noche de San Juan, también llamada víspera de San Juan, noche del 23 de junio anterior al día de la natividad de san Juan Bautista. Campesinos de toda Europa celebraban esta noche encendiendo hogueras en calles y plazas; aunque eran casi siempre bendecidas por sacerdotes, la celebración era habitualmente dirigida por laicos. Las fiestas de la víspera del solsticio de verano eran una continuación de las fiestas paganas del pueblo teutón y de los ritos de fertilidad asociados con la agricultura.

En la actualidad, la Noche de San Juan se celebra en España con hogueras en las que los estudiantes suelen quemar los apuntes de todo el año escolar y desafían las llamas saltando de un lado al otro del fuego. La fiesta fue llevada por los españoles al continente americano, donde su celebración es, sin embargo, acuática. En México se celebra el 24 de junio y recuerda el bautismo de Jesucristo en las aguas del río Jordán; en algunas colonias (barrios) de la capital hoy se llevan a cabo juegos pirotécnicos

“La lectura de las agujas se hace dependiendo como caigan si caen flotando es bueno, si se unen las puntas es bueno, cuando una se hunde hay que limpiarte y revisar bien”

y los escolares se lanzan cubetas (cubos) de agua; por toda la República se siguen celebrando distintas fiestas durante este día e, incluso, con días de antelación: hay desfiles, corridas de toros, bailes folclóricos, mercados, ferias de animales, peleas de gallos y otras actividades.

Aunque el fuego de las hogueras es el principal ritual de esta conocida celebración, no es el único: también lo son el agua o la pirotecnia. En cuanto a las hogueras, el principal ritual es el de saltarlas (el número de veces varía según la zona), aunque también la quema de libros viejos (especialmente los estudiantes que ya han finalizado el curso). También, en la zona de la Comunidad Valenciana, cobra más presencia la pirotecnia.

En contraposición, el agua del mar, para bañarse y como un rito de purificación. Otro rito tradicional es de conocido como racimo de San Juan (compuesto por siete o nueve hierbas diferentes), que ahuyenta el mal de ojo y llama a la buena suerte. En Galicia es tradicional preparar la queimada, a la que se le atribuyen propiedades curativas. Otro conocido es

el rito del huevo, para las mujeres que desean casarse. Consiste en romper un huevo y verter la albúmina en un vaso de agua, dejándolo en la ventana la noche de San Juan. Por la mañana, la forma del huevo revelará información sobre el futuro esposo.

La celebración de la noche de San Juan es muchas veces considerada como una fiesta cristiana, pues se celebra justo seis meses antes del nacimiento de Jesús, sin embargo ha adquirido la magia de las antiguas fiestas paganas que se organizaban con el solsticio de verano. El uso del fuego, creado con las numerosas hogueras que iluminan las calles y las playas; los rituales que se realizan en torno a ellas, con bailes y quema de artículos viejos; o la tradición de utilizar el agua para purificarse son algunas de las características que la hacen tan especial.

San Juan es la noche más corta del año, aunque en muchas localidades se alarga hasta el amanecer. Dependiendo de la región donde uno la celebra, algunas costumbres varían. En Cataluña o la Comunidad Valenciana la pirotecnia cobra especial relevancia. En el norte de España, en comuni-

dades como Galicia o Asturias, predominan las tradiciones celtas, acompañadas de bailes y conciertos. En cambio en el sur, por ejemplo en Málaga, no puede faltar el espeto antes de comenzar la noche. Aquí, igual que en otras regiones de Andalucía las hogueras son coronadas con alguna figura que arderá con el resto de la madera.

Sin duda alguna la celebración de San Juan es en sí misma una celebración digamos de las creencias populares anteriores al catolicismo, aquí debemos detenernos para entender la palabra pagano que viene del latín pagānus, aldeano, de pagus, aldea, pago, que en latín eclesiástico adquirió el significado de gentil por la resistencia del medio rural a la cristianización. Entonces la fiesta de San Juan es una fiesta intrínsecamente pagana, una fiesta de celebración de los que resisten a la evangelización, una fiesta de los que resisten a ser bautizados por las instituciones católicas, por ello asumen el tema del bautizo como un elemento conectado a la naturaleza, al agua y a la lluvia.

A lo largo y ancho del planeta Tierra encontramos rituales de culto y celebración en torno al Solsticio de Invierno: desde India, hasta México, pasando por

Egipto, los países nórdicos, la cultura celta y muchos otros.

En el hemisferio norte, el Solsticio de Invierno señala el día más corto del año. En ese momento, el Sol parece detenerse en el punto de máxima distancia de la Tierra. De ahí su nombre, que etimológicamente procede del latín solstitium, de "sol" y la raíz del verbo "sistere", que significa detener. Este período de aparente pausa del Sol dura 3 días. Y a partir del día 24 la luz comienza a crecer, triunfando sobre la oscuridad. El solsticio de invierno, que suele ocurrir alrededor del 21 de diciembre es un evento clave que marca un cambio en los ciclos naturales y astronómicos: coincide con la noche más larga en el hemisferio Norte y el día más largo en el hemisferio Sur. Además, marca el momento a partir del cual las noches comienzan a acortarse día a día, hasta llegar a la primavera y luego al verano. De hecho, se puede decir que determina el momento a partir del cual la larga oscuridad del invierno es derrotada por la luz, de modo que llega el turno para que la naturaleza despierte y las cosechas puedan crecer.

Por eso, culturas ancestrales de los cinco continentes han considerado los días en

“Entonces la fiesta de San Juan es una fiesta intrínsecamente pagana, una fiesta de celebración de los que resisten a la evangelización, una fiesta de los que resisten a ser bautizados por las instituciones católicas”

Candelaria cortando el cabello en la fiesta de San Juan

torno a los solsticios como fechas sagradas. Es curioso que religiones de todo el planeta hayan considerado que el nacimiento de Dios ocurre en esas fechas. Navidad viene del latín "nativitas" y significa "nacimiento". Precisamente, es a partir del día 24 de diciembre cuando el Sol comienza a acercarse a la Tierra y, por eso, la duración de los días comenzará a aumentar hasta llegar a su máximo en el Solsticio de Verano, el 21 de junio, día más largo del año. Estos dos extremos del círculo del año también marcan el inicio del invierno y el del verano. Los dos polos opuestos del círculo del año.

La conexión espiritual y las formas de la magia popular vinculadas a San Juan.

La celebración de San Juan ocurre entonces en el marco de una serie de manifestaciones de resistencias que en América Latina se le añadió el sazón indígena y africano, y el lazo que cohesiona estas manifestaciones son precisamente la condición de "paganos" sin importar la cultura o raza tanto en Europa como en África y América existían seres humanos con creencias anteriores a la institucionalidad católica.

Los que nos narra Candelaria de las formas de adivinación con agujas, los ensalmes con hierbas y la adivinación con huevos son elementos que se encuentran presentes en las fiestas de San Juan de Europa y América, lo más interesante es que en la ciudad de Caracas estos aspectos esotéricos sean aun mantenidos, preservados y practicados por

Candelaria. Celebrar a San Juan en el Solsticio y dedicarse a la adivinación es sencillamente entender que espiritualmente existe en esta fecha un cambio energético, natural y de gran magnitud que fue entendido por las tradiciones más antiguas del planeta, estos saberes se quedaron allí mimetizados en las celebraciones San Juaneras.

Nos decía Candelaria "La lectura de las agujas solo la hago el día de San Juan porque ese día es que está presente la espiritualidad de San Juan con mayor fuerza. Para esta lectura se utiliza una batea de madera con agua de lluvia de San Juan porque esas son las lagrimas sagradas de San Juan, esto se hacía anteriormente en mi pueblo en un pipote lleno de agua. Yo corto el cabello en San Juan para que no le caiga mal de ojo a esa persona durante todo el año porque eso también lo hago como una forma de ensalme"

Sin duda alguna parte de las energías que denomina Candelaria como el espíritu de San Juan es la manifestación energética descubierta por las culturas más antiguas del planeta que rendían fiestas en estas fechas donde los Solsticios se consideran las Puertas Celes-

tiales, ya que en estas fechas, se incrementa la energía espiritual con lo que la comunicación con las deidades es más fluida. En el Solsticio de Invierno (punto más bajo del Sol), es el momento de pedir a las Deidades, pues están más cerca de la Tierra y pueden escuchar nuestras súplicas; en el Solsticio de Verano (punto más alto del Sol), es el momento de dar, devolver a las Deidades, y por ello de las ofrendas que hacen en estas fiestas. En

los Solsticios se manifiestan la dualidad a través de los pares dar-recibir, luz - oscuridad, muerte-vida, carencia-abundancia.

Otra forma de adivinación que practica Candelaria es la "del 23 para el 24 de San Juan se lleva un vaso y un plato allí es donde se lleva el huevo, se quiebra el 23 y al día siguiente lo voy a leer" esta forma de adivina-

ción también se encuentra presente en Europa es el rito del huevo, para las mujeres que desean casarse. Consiste en romper un huevo y verter la albúmina en un vaso de agua, dejándolo en la ventana la noche de San Juan. Por la mañana, la forma del huevo revelará información sobre el futuro esposo.

"Sin duda alguna parte de las energías que denomina Candelaria como el espíritu de San Juan es la manifestación energética descubierta por las culturas más antiguas del planeta que rendían fiestas en estas fechas donde los Solsticios se consideran las Puertas Celestiales"

“San Juan como Navegante Juan, San Juan como Navegante Juan, Cogió la concha y se Jué...”

Es verdaderamente impresionante como una tradición cultural, esotérica y simbólica puede transfigurarse, trasladarse, reconfigurarse y mantenerse en el tiempo en distintos continentes, lo más interesante es el trasfondo de las tradiciones y cosmovisiones de las culturas antiguas que ven en el Solsticio un momento de gran magnitud espiritual.

Las celebraciones de San Juan en América son entonces un espacio de encuentro de los que se resistieron a la evangelización cristiana, es por ello que se incorporan con suma facilidad los indígenas y los esclavos africanos es una fiesta pagana multi cultural que celebra la fuerza de la naturaleza y sus energías.

En el contexto andino hay dos momentos particularmente importantes vinculados con el calendario agrícola: el 21 de junio y el 21 de diciembre, cuando el sol se aleja y se acerca al máximo de la Tierra, explica a la Agencia Anadolu el antropólogo Milton Eyzaguirre, jefe de la Unidad de Extensión del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef). “A este periodo le llamamos el ‘taya pacha’ o tiempo frío, y cerca de fin de año viene el ‘jallu pacha’ o tiempo húmedo. La temporada actual da lugar a lo que se

conoce como el descanso de la tierra y se espera la llegada de las heladas para producir chuño y tunta, a fin de que no falte la comida en los próximos meses”

Aunque parezca sin sentido los yorubas tienen un calendario (Kójódá) es un calendario utilizado por el pueblo Yoruba del suroeste y centro norte de Nigeria y el sur de Benín . El calendario tiene un año que comienza en la última luna de mayo o la primera luna de junio del calendario gregoriano. El año nuevo coincide con la fiesta de Ifá. Fíjense que coincide con el Solsticio porque es una época de cosechas y de cambios naturales de importancia, aquí entra en diferencia la concepción del calendario Lunar, porque el calendario Yoruba es un calendario Lunar.

La festividad de San Juan entonces es entendida desde la sabiduría ancestral de los pueblos como un momento significativo de la naturaleza.

Referencias

- Entrevista grabada en Audio: Nancy Palacios “Candelaria”. 29 de junio de 2022, se formuló una entrevista con un instrumento de preguntas abiertas por Argisay Molina.
- Argisay Molina, Sobre el Solsticio como momento de cambio natural de importancia para el desarrollo del Odu Ba Wa, disponible en: www.yorubauniversal.blogspot.com
- Jacques Le Goff La Civilización Del Occidente Medieval
- Erick Chulak Yañez solsticio y las culturas latinoamericanas en la cosmovisión del hombre andino toda la naturaleza es sagrada y dotada de vida.
- Miriam Barchilón Historia de los calendarios

**Yoruba
Universal**
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Su Ogún, Ogún Arere, que era muy fuerte, nunca dejó de bajar en su persona. Según los que lo conocieron “tenía hecho Changó, pero bajaban todos los santos y al que menos ellos le daban paso era a Changó... Dicen que una vez estuvo una semana montado, todavía lo recuerdan en el barrio: “Mi mamá lo sentía desde aquí [a una cuadra de distancia], que estábamos chiquitas y le decía a mi hermana: “Allá está él.” “El esposo de la oyugbona mía era ahijado de él [de Valentín] y vivían cerca. Entonces él decía que yo era su nieta [...] Él se llevaba muy bien con mi padrino [Bebo Delgado] y mi padrino con él [...] Una vez llegó monta’o con Ogún a decirle a mi padrino la enfermedad que tenía, y le traía las hierbas pa’ curarlo.” Otro de los santos que le daba era Ochosi. “San Norberto”, nos aclaran. Con él monta’o solía ocuparse de los niños y las parturientas.

Valentín Alfonso

Ade Kola

SERIE
Ala gbas

entre ESTANTES

Autor: Msc. Pablo Landaez
Awo Ni Orunmila Iroso Kalu
Oni Yemaya

La leyenda como género literario nos permite hacer volar la imaginación e incurrir en lo fantástico y adornar en términos populares algunas situaciones de carácter histórico, con ese toque autóctono de la región geográfica, la oralidad del género es sin duda un componente fundamental que llena de matices aquel acontecimiento para dejar cautivo a quienes se adentran en la lectura o en la atención de la narrativa del hecho considerado una leyenda.

El término leyenda es definido por el diccionario de Oxford como: "Narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de forma oral". (1) Podemos evidenciar como nos hace referencia a la narrativa, a lo fantástico que se mezcla con lo pagano. Esa oralidad antes mencionada es la que hace que en nuestra práctica existan muchas

Seis leyendas

de nuestra regla de osha e ifa
Del discurso legendario a la historia concreta

Por: Prof. Argisay Molina
Olo oshun
Oñi Ile

Volver al
Índice

 Yoruba
Universal
yorubauniversal.blogspot.com

leyendas y que algunas se hayan quedado plasmadas hasta en Odù de Ifa sobrepasando lo imaginario, tanto así que pudieran poner en duda el sustento de las mismas dado que algunas nada tienen que ver con la esencia de nuestra creencia, sin embargo los fenómenos de transculturización y sincretización dejaron una huella muy marcada en las tradiciones que encontramos hoy día. En este texto reflexionaremos en torno a elementos digamos del uso cotidiano de la regla de osha afrocubana, una reflexión crítica necesaria para ver desde otro prisma cada uno de estos elementos de lo cotidiano de nuestra tradición

oral, ubicarnos críticamente y a profundidad de leyenda, fíjense que las leyendas definidas en el contexto de nuestro idioma se definen como "Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos"

Llegados a este punto podemos entonces entender que las leyendas a pesar de que no sean verídicas son necesarias en la construcción identitaria de una cultura, de un pueblo entre otros. Sin embargo actualmente existe como una pugna crítica entre el hecho histórico concreto y la leyenda como relato maravilloso divorciado de la realidad histórica. Debemos comprender que ambos elementos son necesarios para dar cuenta de la tradición cultural que practicamos, aunque ambos parezcan antagónicos uno da cuenta de la existencia del otro no pueden entender uno aislado del otro, no podemos entender la leyenda maravillosa sin su precedente histórico concreto, la comprensión y relación de ambos nos darán un panorama más amplio y rico de lo que profesamos.

Contenido:

Primera leyenda: La palabra Lukumi ¿Qué significa realmente? ¿Qué es Lukumi?

Segunda leyenda: Adeshina se traga su Ifa y lo defeca ¿el origen del ifa afrocubano?

Tercera leyenda: Awole en Cuba y su origen. Del relato popular Afrocubano a la Historia Yoruba.

Cuarta leyenda: Donde María Magdalena le seco a Cristo el rostro sudado y ensangrentado. Ofun Funi el manual de Ifa

Quinta leyenda: ¿Olorun o el Sol? ¿Trinidad Católica? Olofin, Olorun Olodumare

Sexta leyenda: Oshagriñan, Ajaguna y Oba Moro. Orígenes de estos caminos y sus manifestaciones en Afrocuba. Desenredando el legado.

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Análisis

ose SANGO

fuentes de poder

Una leyenda habla sobre los compañeros de Sango, "cuando iba a ir a la guerra necesito de un fuerte apoyo, el consulto a su deidad de la adivinación, se le dio a dos hombres para que fuesen sus guardaespaldas, uno se llamaba Ose, y el segundo Seré, Ose llevo a un grupo de personas a la batalla. Seré sostenía una calabaza que hacía sonar como un sonajero, Invocando a poderes sobrenaturales. Desde entonces y para siempre, el Ose Sango nombrado después de la guardia, ha sido usado por el Dios del trueno, como una fuente de poder, para vencer a sus enemigos. Las hachas dobles constituyen la esencia de la masculinidad de la deidad, todo esto sugiere el poder de la sexualidad de Shango

Volver al
Índice

Habla CARACOL

Autor: Thony Delgado
Olo Obatala Obadeleri

Merindilogun

Èrín dílògún t'òun tí Unle (16-8)

para redirigir la conspiración y el conflicto. Éste Odù señala que todo ser viviente posee espíritu o aura energética. ODÙ de amor y alegrías, simétricamente y a la par de lágrimas y tristezas.

ÈRÍN DÍLÒGÚN t'òun tí UNLE

La huella o marca que precede a nuestra estadía en el mundo debe estar fundada en el buen uso de nuestra habilidades, capacidades y destrezas; son éstos rasgos los que pautan una distinción ante toda otra creación. El raciocinio, la libertad mental, la paz y tranquilidad, permitirá gestar medios adecuados en la conquista de buenos estados, de buena fortuna. Una mente clara y lúcida le permitirá librar obstáculos, decepciones y problemas del pasado.

El orgullo, el irrespeto, la jactancia y el capricho, solo causan deterioro e inestabilidad; ciegan el juicio y ocasionan colapso físico - mental, haciéndonos per-

Nuestro sistema oracular Èrín dílògún se expresa a través de la caída de 16 cowries en estera y en posición conversatorio, de ésta forma nos ha sido legado. La posibilidad de revelación del Odù Èrín dílògún es la misma a la revelación de cualquier otro en un Osode. Tomando esta premisa, el Olórísá debe poseer la capacidad y habilidad de dar una interpretación a todas y cada una de éstas manifestaciones o caídas del oráculo, más allá del tabú entorno a los Odù Mètańlá, Mèrinlà, Marúnla y Èrín dílògún que negativamente impregnan la disertación e interpretación de los Odù mencionados por parte del Olórísá. Acaso no es el Èrín dílògún el sistema Oracular del Olórísá?

Èrín dílògún (16), (cuatro menos veinte).
Odù Mayor, masculino; nace de Unle (8) y su contraparte es Marúnla (15).

Este Odù señala el uso de la sabiduría

der el rumbo y la confianza de emprendimiento.

Cuando Èrindílògún (16) se encuentra con Unle (8) le señala que las malas formas solo causarán el deterioro de estructuras, planes y proyectos; causan la extinción de relaciones sociales y familiares. Unle (8) le expone, que se siente agotado y debilitado en negativa de orquestar o diseñar buenos planes y por el contrario su accionar solo le han ocasionado decepciones y cansancio.

Èrindílògún (16) aconseja a Unle (8) hacer el bien, ser obediente y agradecido; ser consciente de que la vida está plagada de oscilaciones y ante ello debe conciliar orientación y ayuda. Es la sabiduría y gran capacidad mental que posee el hombre como ser, la que le proveerá de triunfos.

Unle (8) como Odù acompañante señala negatividad, resta jerarquía y minimiza el orden por lo que se aconseja al consultante que debe evitar el derroche y el descuido de posición y posesiones que lo conduzcan al desgaste y a grandes pérdidas. Planes mal gestados se convierten en las piedras de nuestro camino, es nuestra propia cabeza la responsable del triunfo o del fracaso en la vida; la mente debe dominar y prevalecer ante las emociones.

“Cuando la cabeza se emociona nuestro mundo anda mal”

Clase Aparte

Artículos de:

- Opinión
- Investigación
- Historia
- Biografías
- Entrevistas
- Reseñas de Libros

**DIVERSIDAD
RISGA
AMPLITUD**

